

ARAŞTIRMA MAKALESİ | RESEARCH ARTICLE

(Bu makalenin intihal içermediği benzerlik tarama programlarıyla teyit edilmiştir. / The similarity that this article does not contain plagiarism, has been confirmed by plagiarism checker programs.)

Doi: 10.51605/mesned.1012277

Gönderim Tarihi: 19.10.2021 | Kabul Tarihi: 23.12.2021

العامل الديني في نشأة الفلسفة اليونانية

Yunan Felsefesinin Doğuşunda Dinin Etkisi

-The Impact of Religion on The Genesis of Greek Philosophy-

Abdelkarim Bellil*

Atıf/Citation: Bellil, Abdelkarim. "العامل الديني في نشأة الفلسفة اليونانية" / Dinin Yunan Felsefesinin Doğuşuna Etkisi / The Impact of Religion on The Genesis of Greek Philosophy". *Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi / Journal of Mesned Divinity Researches*, (Güz 2021-2): 303-331.

ملخص:

نشأت الفلسفة في بعض وجوهها من الدين نفسه، لأنه فتح لها باب الصراع الفكري الذي ولدته تصادم الأطوار الدينية الأسطورية المختلفة، ولم تقم على خدمة الدين في اليونان "هيئة منظمة" من رجال الكهنوت. وقد كانت أسطورية الروايات الدينية والعقائد المقدسة تستفز الخيال اليوناني، وتثير عقله المخيال أمام عقائد التجار والمهاجرين. وواضح مما ورد في كتب التاريخ أن حياة اليونان العقلية كانت مرتبطة جدا بالدين، كما وجد مع هوميروس وهزيود، ويمكن القول إن تاريخ الفكر اليوناني بعدها تحرر من ريقه الدين الأسطوري، وظهرت عقيدة يمكن للعقل البحث فيها. وقد شاع في الفلسفات الحديثة والمعاصرة نقل صورة تصادم الدين مع الفلسفة لدرجة الصراع؛ وهنا تكمن أهمية بحثنا في سبر أغوار الإشكالية القائمة بين الطرح الديني والفلسفي؛ تاريخيا، ببحث علاقة الدين بنشأة الفلسفة؛ ونظرة

* Dr. Öğretim Üyesi, Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi, Chadli Bin Jadid Üniversitesi, Ceza-yir, bellkar23@yahoo.com. Orcid: 0000-0002-9864-1812

الفلاسفة الأوائل للدين. إشكالية البحث هنا: هل قامت الفلسفة على أرضية مناقضة للدين؟ وهل انطلق الفلاسفة الأوائل من نموذج معرفي لتقويض الأديان أم للدفاع عن أديانهم؟

الدليل التاريخي والفطري قائم بأن لم يخلُ عصر إنسان من اتخاذ آلهة، بشتى أنواع المعبودات، لحاجته النفسية الفطرية والغريزية، المطلوب إشباعها وتلبية رغباتها، ولو في أبسط صورها بأن يعبد هواه؛ ويتخذها إلهاً؛ هو في ذاته.

وفي بداية الثقافات الحضارية كلها؛ ترى عقيدة دينية قوية تخفي عن أعين القوم كنه الأشياء.. وأخيراً يبدأ الناس يرتابون في آلهتهم، ويندبون مأساة المعرفة، ويلجؤون إلى كل لذة عاجلة زائلة يعتصمون بها من سوء مصيرهم. فالأمم تولد رواقية وتموت أبيقورية. فيقوم الدين إلى جانب مهدها، وتصطحبها الفلسفة إلى قبرها. هذا بحكم الأديان الوثنية والمحرفة التي تفقد مصداقيتها الإلهية، وتسعى لتسخير العبد لخدمة الدين، في حين أن الدين خادم للإنسان المؤمن، ويطلب مصلحته وسعادته الدنيوية والأخروية.

وقد ورد في تاريخ اليونان أن عقلية الإغريق مرتبطة بالدين لدرجة بعيدة في تصوراتهم الأولية الوثنية الأسطورية، حيث سيطرت الأسطورة الدينية على جوانب حياتهم المجتمعية والنفسية والسياسية.

فحينما "نشأت الفلسفة؛ في بعض وجوهها؛ من الدين نفسه. ولم تقم على خدمة الدين في اليونان هيئة منظمة من رجال الكهنوت، مما ترتب عليه؛ أن الدين لم يظهر في ثوب من العقائد الثابتة الواجبة.. وكان الدين إلى جانب ذلك حافلاً بالأساطير والخرافات التي تثير الخيال، وتهذب العقل، وتدعو إلى التأمل.. ويعتقد بعض الباحثين أنها.. وحى أسدل عليه ستار النسيان، غير أنها مختلطة متقلبة متباينة، وفي أغلب الأحيان متناقضة، صبيانية، منكرة، وغير معقولة..."

فآثار بعض الرسائل القديمة تناثرت بين ثقافات الأمم، ومنها الأمة الإغريقية من سكان أصليين ومهاجرين، لكن صبغتها الأسطورة والتفاسير الخيالية، وغلب عليها طابع التقديس الخرافي، فاجتمعت فيها الكثير من المتناقضات والغرائب. والتي بدأت تمهلهل حينما انفتح اليونان على الأمم الأخرى، وظهرت بوادر مقارنة الأديان. والانتباه لأوجه الشبه والاختلاف، فانطلقت حركة فكرية عقلية للنظر في العقائد الشعبية ومحاولة لتفسيرها أو نقضها.

فكان الفيلسوف إكزانونفس (Xenophanes)-مثلاً- يطوف مدن اليونان ينشد أشعاراً دينية وفلسفية المحتوى، بأسلوب إصلاح ديني فلسفي، منتقداً وثنية الإغريق، وسخر من أساطيرهم التي صيغت في شعر هومر وهزيبود، عن آلهة تشبه البشر في سلوكياتهم وحياتهم. و" طالما أن الفلسفة تقترح قواعد عامة للسلوك؛ أو تقدم نظريات عن العالم؛ فلا بد أن يكون لها وجهة دينية، فيحتاج الدين لعقلانية الفلسفة، ولا تتجاهل الفلسفة مشكلات الدين".

فالأطوارح الفلسفية هنا كانت مواكبة لتطور النظرة الدينية المتفاعلة مع الانفتاح الحضاري والتفاعل الثقافي المتسارع في اليونان بسبب تزايد النشاط الاقتصادي وإقبال الوافدين للمدن اليونانية وتحوّل

اليونانيين في مدائن الحضارات المجاورة، فاكتشفوا التنوع الديني الكبير وقابلوا المخالف لهم في المعتقدات والطقوس والمقدسات، لأجل هذا تكونت القراءة النقدية للأديان لسبر مفاهيم الدين.

هذه المرحلة من نقد الدين بمنهج فلسفي نقلت طرحة شاع في الفلسفات الحديثة والمعاصرة عن تصوير تصادم الدين مع الفلسفة لدرجة الصراع؛ وهنا تكمن أهمية بحثنا في سبر أغوار الإشكالية القائمة بين الطرح الديني والفلسفي؛ تاريخياً، ببحث علاقة الدين بنشأة الفلسفة؛ ونظرة الفلاسفة الأوائل للدين.

إشكالية البحث هنا:

- هل قامت الفلسفة على أرضية مناقضة للدين؟
 - هل انطلق الفلاسفة الأوائل من نموذج معرفي لتقويض الأديان؟
 - ماهية الفروق الجوهرية الدافعة للصدام بين الدين والفلسفة؟
- الهدف من تعميق بحث الإشكالية هو إثبات الفرضية التاريخية التي تنص على تدين الفلاسفة، وأن الطرح الإلحادي لاحق للعصور الأولى، وهو صورة لطرح ديني أصلاً.
- الكلمات المفتاحية: الفلسفة، الدين، اليونان، الأسطورة.

Öz:

Bazı yönlerden felsefe, dinin bizatihi kendisinden doğmuştur. Çünkü din, felsefeye farklı mitolojik düşüncelerin çatışması tarafından meydana getirilen fikri tartışmanın kapısını açmıştır. Antik Yunan'da rahiplerden oluşup din hizmeti veren bir kurum yoktu. Dini mitolojiler ve kutsal inançlar tarcirler ve göçmenlerin inançları ile karşılaştığında antik Yunan hayal gücünü harekete geçiyordu. Homeros ve Hesiodos'ta görüldüğü üzere tarih kitaplarında Antik Yunan aklının dinle yakın bir ilişki içinde olduğu açıkça belirtilmektedir. Daha sonraları Antik Yunan düşüncesi mitolojik dinin tasallutundan kurtulmuş ve aklın araştırma yapabileceği bir konuma ulaşmıştır. Modern ve çağdaş felsefe tarihinde din ile felsefe birbirine karşıt iki yapı olarak ele alınır. Tam da burada dinin felsefe ile ilişkisi, ilk filozofların dine bakışını dinin ve felsefenin tezleri ile ilgili sorununu tarihsel açıdan ele alan araştırmamızın önemi ortaya çıkmaktadır. Araştırmamızda felsefe, dine karşıt bir zeminde mi duruyor? İlk felsefeciler dinleri yok etmek ilkesinden mi hareket ettiler, yoksa kendi dinlerini savunmak için mi çabalamışlar? gibi sorulara cevap aranacaktır.

Tarih ve insan fitratı insanoğlunun psikolojik, içgüdüsel ihtiyaçları nedeniyle, yaşadığı her sırada tanrı inancının onda çeşitli şekillerde var olduğunu, olacağını göstermektedir. İnsanoğlu kendisine tapmak, nefsinin tanrı edinmek de dâhil bu ihtiyacını farklı yollardan gidermiştir.

Bütün medeni kültürlerin başlangıcında toplumun gözünden eşyaların özünü gizleyen kuvvetli bir dini inanç bulunmaktadır. Daha sonra insanlar tanrıları konusunda şüpheye düşer ve bir çeşit bilgi trajedisi yaşarlar. Kötü gidişattan korunmak için geçici bütün zevklere başvururlar. Nitekim toplumlar stoacı olarak doğar ve epikürcü olarak ölürler. Beşikte din, kabir yolculuğunda felsefe onlara eşlik eder. Tüm bunlar putperest, tahrife uğramış ve ilahi gerçekliğini kaybedip dinin mensuplarını dine hizmet etmek için kullanan dinler için geçerlidir. Hâlbuki din, inançlı bir insanın hizmetçisidir. Onun iyiliğini ve her iki dünyadaki mutluluğunu ister.

Antik Yunan tarihinde Antik Yunan aklının mitolojik ve putperest ilk düşüncelerinin din ile büyük bir ilişki içerisinde olduğu görülmektedir. Öyle ki mitolojik din sosyal, psikolojik ve siyasi bütün yönleriyle Antik dönemde yaşayan Yunanların hayatlarına hâkimdi.

Felsefe bazı yönleri itibarıyla dinin kendisinden ortaya çıkmıştır. Antik Yunan'da din hizmeti, örgütlü bir din adamları topluluğu tarafından yürütülmüyordu. Bu da dinin, sabit ve kesin inançlar kisvesi altında ortaya çıkmadığını ortaya koymaktadır. Ayrıca din, hayal gücünü harekete geçiren, zihni geliştiren ve tefekküre davet eden mitler ve efsanelerle doluydu. Bazı araştırmacılar felsefenin unutulmaya yüz tutmuş bir vahiy olduğuna inanırlar. Bununla birlikte felsefe karışık, değişken, farklı ve çoğu zaman çelişkili, çocukça, kınanabilir ve mantıksızdır.

Bazı eski ilahi vahiylerin izleri, yerli halk ve göçmenlerden oluşan Yunan ulusu da dâhil olmak üzere birçok ulusun kültürleri arasında dağılmıştı, ancak bunlar efsane ve hayali yorumlarla boyanmış ve batıl kutsallaştırma karakterinin egemenliğindeydi, içlerinde pek çok çelişki ve tuhaflık bir araya geldi. Antik Yunan diğer uluslara açılınca, dinlerle karşılaşma emareleri ortaya çıkınca, benzerlikler ve farklılıklara dikkat edildiğinde bocalamaya başladı. Böylece toplumların inançlarını incelemek ve onları anlamaya veya eleştirmeye çalışmak için zihinsel bir entelektüel hareket başlatıldı.

Örneğin filozof Ksenophanes, Yunan şehirlerini dolaşırken, dini-felsefi bir reform tarzında şiirler söyleyerek, Yunanlıların putperestliğini eleştiriyor, Homer ve Hesiodos'un şiirlerinde formüle edilen, davranışlarında ve yaşamlarında insanlara benzetilen tanrılarıyla alay ediyordu. Felsefe, genel davranış kuralları önerdiği veya dünya hakkında teoriler sunduğu sürece, dini bir bakış açısına sahip olmalıdır. Din, felsefenin rasyonelitesine ihtiyaç duyar, felsefe de dinin sorunlarını göz ardı edemez.

Buradaki felsefi tezler, medeni açılımla etkileşime giren dini düşüncenin gelişimine ve Antik Yunan'da hızlanan kültürel etkileşime ayak uydurdu. Buna da ekonomik aktivitenin artması ve göçmenlerin Yunan şehirlerine gelmesi ve Yunanlıların komşu medeniyetlerin şehirlerinde dolaşmaları sebep oldu. Aynı zamanda büyük dini çeşitliliği keşfettiler ve inançlarında, ritüellerinde ve kutsallıklarında kendileri gibi olmayanlarla tanıştılar. Bu nedenle din kavramlarını keşfetmek için eleştirel bir dinler okuması oluşmaya başladı.

Dinin felsefi bir yaklaşımla eleştirisinin bu aşaması, modern ve çağdaş felsefelerde dinin felsefe ile çatışmasını tasvir eden ortak bir önermeyi ortaya koymuş oldu. Araştırmamız dinin felsefenin ortaya çıkışıyla ilişkisini ve ilk din filozoflarının görüşlerini inceleyerek, tarihsel olarak dini ve felsefi söylem arasında var olan sorunsalın derinliklerini keşfetmedeki önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Felsefe, Din, Antik Yunan, Efsane

Abstract:

In some ways, philosophy arose from religion itself because it opened for philosophy the door to intellectual conflict created by the clash of various mythological religious theories, and religious service in Greece was not based on an "organized body" of priests. The mythology of religious narratives and sacred beliefs provoked the Greek imagination and alerted its imaginative mind against the beliefs of merchants and immigrants. It is clear from the history books that ancient Greek mind/intellect, as seen in Homer and Hesiod, was closely connected with religion. Later on, one could say that, Greek thought liberated itself from the bondage of religious myths/mythical religion, and a set of beliefs emerged in which mind/intellect had a space for investigation. In the history of modern and contemporary philosophies, religion and philosophy are considered and presented as two opposite and conflicting structures. The importance of our research lies in the fact that it explores, from a historical perspective, the role religion played in the emergence of philosophy, elaborates on the approaches taken by early philosophers towards religion, and investigates the bone of contention between religious and philosophical theses. Our research will try to provide answers for the following questions: Did philosophy emerge in opposition to religions? Did early philosophers set out from an epistemological model to undermine religions? Or to defend their own religions?

History and human nature show that, due to the psychological and instinctive needs of mankind, belief in God existed, in every and each stage of human history, in a variety of forms. Human being has met this need in different ways, including worshipping his own whim and exalting it as a deity.

At the beginning of all civilized cultures, a strong religious belief existed that blurred the reality and hid the essence of things from society. Later, people started to doubt their gods and experience a kind of information tragedy. In order to avoid the misfortune of the fate, they resorted to seek refuge in temporary pleasures. As a matter of fact, societies born as Stoics and die as Epicureans. Religion accompany them in Cradle and philosophy in grave. These are the characteristics of pagan religions and of those distorted ones that lost their divine credibility, and those that exploit their adherents by forcing them to serve the religion. Whereas, in fact, religion serves its adherents, strives for their well-being and happiness in both this world and the world to come.

History proves that initial mythological and pagan thoughts of ancient Greek mind/intellect were closely woven with religion to the extent that religious myths completely dominated all aspects of life, be they social, psychological or political.

Philosophy seems to have emerged, in some aspects, from the religion itself. No organized clergy was assigned the task of conducting religious services. This demonstrates that religion did not emerge under the guise of fixed and obligatory beliefs. Furthermore, religion was full of myths and legends that stimulated the imagination, developed the mind/intellect, and invited contemplation. Some researchers even believe that philosophy is a divine revelation sunk into oblivion. Meanwhile, philosophy is complex, volatile, diverse and often contradictory, infantile, reprehensible, and illogical.

Traces of some certain ancient divine revelations were scattered among the cultures of many nations, including the native Greeks and incoming immigrant. They were tainted, nevertheless, with myths and fanciful interpretations, dominated by superstitious sanctification and shaped by many contradictions and whims. They began to falter when Greece opened up to other nations, signs of comparing religions began to appear and attention was paid to similarities and differences. As the end, a mental intellectual movement came to being to look at popular beliefs with the intention of either explaining or refuting.

The philosopher Xenophanes, for example, wandered through the Greek cities, sang religious and philosophical poems in a religio-philosophical reform style, criticizing the paganism of the Greeks, mocking their religious myths formulated in the poetry of Homer and Hesiod, pertaining gods portrayed to be similar to humans behavioral codes and way of life. "In so far as philosophy proposes general codes of conduct or offers theories about the world, it must have a religious perspective. Religion needs the rationality of philosophy while philosophy cannot ignore the problems of religion."

The philosophical theories, here, kept pace with the development of the religious convictions affected from the process of civilizational openness, accelerated cultural interactions taking place at that time due to increasing economic activities, the turnout of immigrants to the Greek cities and the roaming of the Greeks themselves in the cities of neighboring civilizations. They discovered a great religious diversity and confronted people of different beliefs, rituals, and sanctities. Therefore, a critical reading of religions came to existence leading to thorough investigations of religious convictions.

Keywords: Philosophy, Religion, Greece, Intellectual conflict, Legend

1. مدخل

الدليل التاريخي والفطري قائم بأن لم يخلُ عصر إنسان من اتخاذ آلهة، بشى أنواع المعبودات، لحاجته النفسية الفطرية والغريزية، المطلوب إشباعها وتلبية رغباتها، ولو في أبسط صورها بأن يعبد هواه؛ ويتخذها إلهاً؛ هو في ذاته.

وفي بداية الثقافات الحضارية كلها؛ ترى عقيدة دينية قوية تخفي عن أعين القوم كنه الأشياء.. وأخيراً يبدأ الناس يرتابون في آلهتهم، ويندبون مأساة المعرفة، ويلجؤون إلى كل لذة عاجلة زائلة يعتصمون بها من سوء

مصيرهم¹. فالأمم تولد رواقية وتموت أبيقورية. فيقوم الدين إلى جانب مهدها، وتصطحبها الفلسفة إلى قبرها². هذا بحكم الأديان الوثنية والمحرفة التي تفقد مصداقيتها الإلهية، وتسعى لتسخير العبد لخدمة الدين، في حين أن الدين خادم للإنسان المؤمن، ويطلب مصلحته وسعادته الدنيوية والأخرية.

وقد ورد في تاريخ اليونان أن عقلية الإغريق مرتبطة بالدين لدرجة بعيدة في تصوراتهم الأولية الوثنية الأسطورية، حيث سيطرت الأسطورة الدينية على جوانب حياتهم المجتمعية والنفسية والسياسية.

فحينما "نشأت الفلسفة؛ في بعض وجوهها؛ من الدين نفسه. ولم تقم على خدمة الدين في اليونان هيئة منظمة من رجال الكهنوت، مما ترتب عليه؛ أن الدين لم يظهر في ثوب من العقائد الثابتة الواجبة.. وكان الدين إلى جانب ذلك حافلا بالأساطير والخرافات التي تثير الخيال، وتهذب العقل، وتدعو إلى التأمل.. ويعتقد بعض الباحثين أنها.. وحي أسدل عليه ستار النسيان، غير أنها مختلطة متقلبة متباينة، وفي أغلب الأحيان متناقضة، صبيانية، منكرة، وغير معقولة..."³.

فأثار بعض الرسائل القديمة تناثر بين ثقافات الأمم، ومنها الأمة الإغريقية من سكان أصليين ومهاجرين، لكن صبغتها الأسطورة والتفاسير الخيالية، وغلب عليها طابع التقديس الخرافي، فاجتمعت فيها الكثير من المتناقضات والغرائب. والتي بدأت تهلج حينما انفتح اليونان على الأمم الأخرى، وظهرت بوادر مقارنة الأديان، والانتباه لأوجه الشبه والاختلاف، فانطلقت حركة فكرية عقلية للنظر في العقائد الشعبية ومحاولة لتفسيرها أو نقضها.

فكان الفيلسوف إكزانونفس (Xenophanes)-مثلا- يطوف مدن اليونان ينشد أشعارا دينية وفلسفية المحتوى، بأسلوب إصلاح ديني فلسفي، منتقدا وثنية الإغريق، وسخر من أساطيرهم التي صيغت في شعر هومر وهزيبود، عن آلهة تشبه البشر في سلوكياتهم وحياتهم. و" طالما أن الفلسفة تقترح قواعد عامة للسلوك؛ أو تقدم نظريات عن العالم؛ فلا بد أن يكون لها وجهة دينية، فيحتاج الدين لعقلانية الفلسفة، ولا تتجاهل الفلسفة مشكلات الدين"⁴.

فالأطرايح الفلسفية هنا كانت مواكبة لتطور النظرة الدينية المتفاعلة مع الانفتاح الحضاري والتفاعل الثقافي المتسارع في اليونان بسبب تزايد النشاط الاقتصادي وإقبال الوافدين للمدن اليونانية وتجوال اليونانيين في مداخل الحضارات المجاورة، فاكتشفوا التنوع الديني الكبير وقابلوا المخالف لهم في المعتقدات والطقوس والمقدسات، لأجل هذا تكونت القراءة النقدية للأديان لسبر مفاهيم الدين.

هذه المرحلة من نقد الدين بمنهج فلسفي نقلت طرحا شاع في الفلسفات الحديثة والمعاصرة عن تصوير تصادم الدين مع الفلسفة لدرجة الصراع؛ وهنا تكمن أهمية بحثنا في سبر أغوار الإشكالية القائمة بين الطرح الديني والفلسفي؛ تاريخيا، ببحث علاقة الدين بنشأة الفلسفة؛ ونظرة الفلاسفة الأوائل للدين.

إشكالية البحث هنا:

- هل قامت الفلسفة على أرضية مناقضة للدين؟

¹ ويليام جيمس ديورانت، زكي نجيب محمود وآخرين، قصة الحضارة (بيروت: دار الجيل، 1988)، م 256/2.

² مصطفى عبد الرزاق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية (القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1962)، 77-98.

³ إميل بوترو، العلم والدين في الفلسفة المعاصرة، ترجمة أحمد فؤاد الأهواني (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1973)، 9-10.

⁴ جوزايا رويس، الجانب الديني للفلسفة، ترجمة أحمد الأنصاري (الإسكندرية: المجلس الأعلى للثقافة، 2001)، 33.

- هل انطلق الفلاسفة الأوائل من نموذج معرفي لتقويض الأديان؟
- ماهية الفروق الجوهرية الدافعة للصدام بين الدين والفلسفة؟

الهدف من تعميق بحث الإشكالية هو إثبات الفرضية التاريخية التي تنص على تدين الفلاسفة، وأن الطرح الإلحادي لاحق للعصور الأولى، وهو صورة لطح ديني أصلا.

ومن بين الدراسات السابقة التي في متناولنا: كتاب "الدين والفلسفة" لمحمود حمدي زقروق، "الأسطورة اليونانية" للأب فؤاد جرجي بربارة، "الدين في الحضارات الشرقية القديمة وأثره على الديانات السرية والفلسفية لدى اليونان" لمحمود أيوب الشناوي.

2. مفهوم الدين:

2.1. لغة

(دين) الدال والياء والنون أصل واحد إليه يرجع فروعه كلها. وهو جنس من الانقياد والذل. فالدين: الطاعة، يقال دان له يدين ديناً، إذا أصحبه وانقاد وطاع. وقوم دين، أي مطيعون منقادون.. والمدينة كأنها مفعلة، سميت بذلك لأنها تقام فيها طاعة ذوي الأمر. والمدينة: الأمة، والعبد مدين، كأنهما أذلهما العمل.

فأما قوله جل ثناؤه: (مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ) [يوسف: 76]، فيقال: في طاعته، ويقال في حكمه. ومنه: (مَالِكٌ يَوْمَ الدِّينِ) [الفاتحة: 4]، أي يوم الحكم.⁵

وله معان متعددة، منها: الطريقة، المذهب، الملة، العادة، الشأن، السياسة، الطاعة والعبادة، كما ورد في المعاجم ومنها:

"الديان: من أسماء الله عز وجل، معناه الحكم القاضي.. والديان: القهار، وقيل: الحاكم والقاضي، وهو فعال من دان الناس أي قهرهم على الطاعة. يقال: دنهم فدانوا أي قهرتهم فأطاعوا.. والدين: الجزاء والمكافأة. ودنته بفعله ديناً: جزئته، وقيل الدين المصدر، والدين الاسم.. وداينه مداينة وديانا كذلك أيضاً. ويوم الدين: يوم الجزاء.. والدين الحساب، ومنه قوله تعالى: (مَالِكٌ يَوْمَ الدِّينِ) [الفاتحة: 4].. والجمع الأديان. يقال: دان بكذا ديانة، وتدين به فهو دين ومتدين. ودينت الرجل تديننا إذا وكلته إلى دينه. والدين: الإسلام، وقد دنت به... والدين: العادة والشأن، تقول العرب: ما زال ذلك ديني وديدي أي عادتي.. دان نفسه، أي: أذله واستعبدها، وقيل: حاسبها. يقال: دنت القوم أدينهم إذا فعلت ذلك بهم. قال ابن الأعرابي: دان الرجل إذا عز، ودان إذا ذل، ودان إذا أطاع، ودان إذا عصى، ودان إذا اعتاد خيراً أو شراً، ودان إذا أصابه الدين، وهو داء... ودنت الرجل: خدمته وأحسننت إليه. والدين: الذل. والمدين: العبد.. والمدينة: الأمة المملوكة كأنهما أذلهما العمل."⁶

⁵ أحمد ابن فارس أبو الحسين بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحق. عبد السلام هارون (بيروت: دار الفكر، 1979)، 319/2.

⁶ محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل الأنصاري الإفريقي ابن منظور، لسان العرب (بيروت، 1414)، 166/13-171.

وقد دُنْتُ به؛ بالكسر: العادة والعبادة.. والمواظب من الأمطار، أو اللين منها، والطاعة، كالدينية، بالهاء فهما، والذل، والداء، والحساب، والقهر، والغلبة، والاستعلاء، والسلطان، والمملك، والحكم، والسيرة، والتدبير، والتوحيد، واسم لجميع ما يتعبد الله عز وجل به، والملة، والورع، والمعصية، والإكراه.

يتبين من ذلك أن الفعل الثلاثي دين يتعدى بنفسه، باللام، وبالياء:

- بنفسه (دانه): ملكه، ساسه، قهره، حاسبه، وجازاه.

- باللام (دان له): خضع له، وأطاعه.

- بالياء (دان به): اتخذ مذهباً، عادة، خُلِق، واعتقاد.

2.2. اصطلاحاً:

الدين: كل التزام بمعتقد مقدس لمثل عليا رغبة ورهبة.

وهو: "اعتقاد في الشيء على ما كان النحو عليه حقا كان أو باطلا." ⁷، وهو: "اعتقاد قداسة ذات، وسلوك ما؛ يدل على الخضوع لتلك الذات ذلاً وحباً رغبة ورهبة." ⁸، سواء كان الدين إلهي أو وضعي، محرف أم محفوظ، فكل عبادة تسمى ديناً؛ باطلة أو حقا، (وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [آل عمران: 85]. فالمذهب المرفوض سعي دينا. ومثله (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) [الكافرون: 6]، فسئى الله ما عليه مشركو العرب من الوثنية ديناً.

كما ورد مفهوم الدين بأنه "وضع إلهي لذوي العقول، باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات، قلبيا كان أو قاليا، كالاتقاد والعلم والصلاة.. والدين منسوب إلى الله تعالى. والملة إلى الرسول، والمذهب إلى المجتهد، والملة اسم ما شرعه الله لعبادة على لسان نبيه ليتوصلوا به إلى أجل ثوابه، والدين مثلها، لكن الملة تقال باعتبار الدعاء إليه، والدين باعتبار الطاعة والانقياد إليه." ⁹

أما الدين في الفلسفات الحديثة فعلى معان:

1- جملة من الإدراكات والاعتقادات والأفعال الحاصلة للنفس من جزاء حبه لله، وعبادتها إياه، وطاعتها لأوامره.

2- الإيمان بالقيم المطلقة والعمل بها، كالإيمان بالعلم أو الإيمان بالتقدم، أو الإيمان بالجمال، أو الإيمان بالإنسانية.

3- الدين الطبيعي: الاعتقاد بوجود الله وخيرته، وبروحانية النفس وخلودها، وبالزامية فعل الخير من جهة ما هو ناشئ عن وحي الضمير ونور العقل.

⁷ السيوطي أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، تحقق. محمد إبراهيم عبادة (القاهرة: مكتبة الآداب، 2004)، 375.

⁸ الجرجاني علي بن محمد بن علي، التعريفات، تحقق. إبراهيم الأبياري (بيروت: دار الكتاب العربي، 1405)، 141.

⁹ أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، الكليات، تحقق. عدنان درويش - محمد المصري (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1998)، 694.

4- الملة: جماعة من الناس هدفها تمجيد الله وعبادته، كالدين المسيحي، فهو ملة ذات نظام خاص، لها قوانينها وتعاليمها.

5- مؤسسة اجتماعية تضم أفراداً يتحلون بالصفات الآتية:

- أ- قبولهم الأحكام المشتركة، وقيامهم ببعض الشعائر.
- ب- إيمانهم بقيم مطلقة، وحرصهم على توكيده وحفظه.
- ج- اعتقادهم أن الإنسان متصل بقوة روحية أعلى منه، مفارقة لهذا العالم أو سارية فيه، كثيرة أو موحدة.

6- مؤسسة اجتماعية قوامها التفريق بين المقدس وغير المقدس، ولها جانبان أحدهما روحي مؤلف من العقائد والمشاعر الوجدانية، والآخر مادي مؤلف من الطقوس والعادات.¹⁰

خصائص الأديان:

- الإيمان بوجود إله أو كائنات فوق طبيعية تتحكم بالكون.
- التمييز بين عالم الأرواح وعالم المادة.
- وجود طقوس عبادية لتبجيل المقدس.
- شريعة وأحكام إلهية ملزمة للأتباع.
- الصلاة للاتصال والتبجيل والخضوع.
- رؤية كونية لأصل النشأة والنهاية.¹¹

ينقسم الدين لثلاثة أبواب:

(1) العقائد.

(2) العبادات.

(3) المعاملات.

يطرح أليستون تسعة شواخص للدين، كالتالي:

- (1) الاعتقاد بموجودات ما وراء الطبيعة (الآلهة). (العقيدة)
- (2) الفصل بين الأشياء المقدسة وغير المقدسة. (المقدس والمدنس)
- (3) الأعمال والمناسك التي تستند إلى الأمور المقدسة. (الطقوس)

¹⁰ جميل صليبا، المعجم الفلسفي (بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1978)، 573/1.

¹¹ مصطفى النشار، مجلة الاستغراب، "مفهوم الدين وتصنيف الأديان التحليل العلمي والرؤى الفلسفية"، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية 13 (23 أكتوبر، 2018)، 159-160.

- 4) قانون أخلاقي مؤيد من جانب الآلهة. (المعاملات أو الشريعة)
- 5) الأحاسيس الدينية في محضر الأمور المقدسة خلال القيام بالمراسيم، وتتعلق بالتصور عن الآلهة.
- 6) الدعاء وغيره من أشكال الارتباط بالآلهة.
- 7) الرؤية الكونية، بتشخيص الغاية الشاملة للعالم، وماهية الفرد فيه.
- 8) نظام متكامل حول حياة الفرد، مبني على الرؤية الكونية.
- 9) مجموعة اجتماعية اتصلت أوامرهم السابقة مع بعض.¹²

3. مفهوم الدين عند الفلاسفة اليونان:

يعرف أرسطو - في المقالة الثانية عشرة - الدين أنه: العلم الذي يبحث في الموجود الأول والعلّة الأولى والمحرك الأول والصورة المفارقة¹³

لم يكن مصطلح الدين (religion) موجوداً في العالم اليوناني، بل مفهوم التقوى (eusebeia) الذي مهّد للفلسفة من خلال مقولة أنّ آلهة الأولي هي المسؤولة عن الطبيعة والروح والمدينة، ومقولة الفصل القائم بين عالم الإنسان وعالم الآلهة. كان هذا واضحاً تماماً عند الفلاسفة قبل السقراطيين، ومنهم إكزانونفس (Xenophanes) الذي اتهم الشعراء، من أمثال هوميروس وهيزيود، بأنهم يعزون إلى الآلهة خصائص إنسانية.¹⁴

في العصور القديمة، وقع اشتقاق لفظة "Religion" من اللاتيني religio - بطرائق مختلفة:

- من relegere؛ أي المراقبة الدقيقة.

- أو من religare؛ أي الربط بشيء ما.

- في الاستعمال الروماني لفظة religio تتضمن دوماً تضاداً مع "superstitio"؛ أي الخرافة، أو تضاداً مع "magia" أي السحر.¹⁵

كان الدين في اليونان شخصياً ومباشراً وحاضراً في جميع مجالات الحياة، مع الطقوس الرسمية التي تضمنت الذبائح الحيوانية والإراقة، والأساطير لشرح أصول البشرية وإعطاء الآلهة وجهاً بشرياً. والمعابد التي هيمنت على المشهد الحضري، ومهرجانات المدينة والمسابقات الرياضية والفنية الوطنية. لم يكن الدين بعيداً عن ذهن الإنسان - اليوناني القديم -.¹⁶

¹² محمد محمد رضائي، "مدخل إلى علم فلسفة الدين"، مركز البحوث المعاصرة، نصوص معاصرة (مدونة)، 2015، فقرة 16.

¹³ سليمان دنيا، التفكير الفلسفي الإسلامي (القاهرة: مكتبة الخانجي، 1967)، 1.

¹⁴ محمد أوربا، "الدين في رحاب الفلسفة | رباط الكتب"، كتاب فلسفة الدين لجان غرونديان، (2015)، فقرة 1.

¹⁵ هانس صاندر كولر، مدخل إلى فلسفة الدين، ترجمة فتحي المسكيني (الرباط: مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، 2017)، 3.

¹⁶ Mark Cartwright, "Ancient Greek Religion", World History Encyclopedia, 13 March 2018, para 1.

فالآلهة اليونانية كان لها تدخل ومشاركة في جميع الشؤون الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعسكرية، مشاركة عينية مجسمة، وكان لها تفاعل مع مشاعر البشر، وبين الآلهة صراع وشقاق وحسد وقتال ومكر بسبب شؤون البشر كذلك، حيث إن لكل آلهة قوة خاصة هي صفة لها تميزها عن غيرها من الآلهة، كآلهة الزراعة وآلهة البحر وآلهة الحرب وآلهة الحب وآلهة الفسق وغيرها، فكانت صفات الآلهة متعينة ومتجسدة كل صفة بإله، يخوض في شؤون البشر ويتفاعل معها.

عرض هوميروس الدين اليوناني بتفاصيله عن الآلهة ونشأة الكون والطقوس التعبدية والقوى الخارقة، وصور عالم الآلهة كعالم البشر؛ لكن مفارق بالقوى والأبدية. وقد بين أن الدين عامل رئيس في حياة اليونانيين الاجتماعية والثقافية والسياسية، فكانت عبادة آلهة الأوملبس مصدرا ملهما في الأدب والفن. كما غدت النزعة الانفصالية القبلية والسياسية عبادة آلهة وقوى أخرى تدين لزيوس، فمثل الدين المرجعية الشرعية السياسية للعامة والنخبة. و"لكل أسرة في أيام اليونان القديمة آلهة خاصة، توقد له في البيت النار التي لا تنطفئ أبداً، وتقرب له القربان من الطعام والخمر قبل كل وجبة. وكان هذا الاقتسام المقدس للطعام بين الأدميين والآلهة أول الأعمال الدينية الأساسية التي تعمل في البيت"¹⁷.

ومثلت المعابد البيوت المقدسة التي تسكن فيها الآلهة أثناء وجودها الرمزي على الأرض. وكانت الكهوف أقدم الأماكن لإقامة شعائر وطقوس عبادة الآلهة في الجزر الإيجية وشبه جزيرة اليونان، وأنشأ اليونان معابد خاصة في بيوتهم وقصورهم خاصة أيام الدورين، واهتم حكام القرن السابع قبل الميلاد بضخامة المعابد لإبراز عظمتهم، وإنشاء معابد أكبر لاجتماع الناس في المراسيم والطقوس الجماعية داخل حرم المعبد أو ساحاته أو ساحات المدينة. فالحياة الإغريقية لم تكن دينية فقط؛ بل كان للدين فيها شأن مميز في كل مكان، وكانت الحكومة ترعى الطقوس الدينية الرسمية كنظام اجتماعي يساهم في الاستقرار السياسي.¹⁸

كان مفهوم الدين اليوناني محدود الأفق؛ ضيق المجال، وضع الآلهة في سياق تصويري واحد مع البشر، فالديانة اليونانية - قبل هوميروس أو بعده - ديانة وثنية تؤمن بتعدد الآلهة، وكل آلهة له مجال يتحكم فيه، ويخضعون لكبريهم زيوس. لذا تشكلت العديد من الأديان اليونانية؛ التي اختلطت أساطيرها مع بعضها البعض مثل: الديانة الأوليمبية، الديانة الديونيسيوسية، الديانة الأورفية، والديانة الفيثاغورية، ولكل منها زعماء وكهنة وأتباع، وعبادات وطقوس تتميز بها.¹⁹

يقدم الفلاسفة اليونان عبر العصور طرحة مقاربا للأهداف الدينية الكلية؛ في حال كانت مدارسهم محاكاة بظاهرة تدين عام في جميع جوانب الحضارة، كالمدرسة الطبيعية والإيلية والسقراطية والفيثاغورية والرواقية. لكن قد تظهر مدارس فلسفية علمانية أو إلحادية لاحقا حين يتمرس التعمق في الأطوار الكمونية الواحدة، بعد تطور الأطوار التوفيقية بين الفلسفات الدينية الإغريقية والشرقية الروحانية والغنوصية العرفانية، وإن كان الطرح الإلحادي نادر وضعيف الانتشار مجتمعيا، فقد غلب على الشعوب اليونانية وما جاورها التدين، وكان لك مدينة آلهتها وطقوسها.

¹⁷ ديورانت، زكي نجيب محمود وآخرين، قصة الحضارة، 317/6.

¹⁸ رجاء كاظم عجيل، "الديانة في بلاد اليونان"، مجلة آداب ذي قار 5/2 (2012)، 73-74.

¹⁹ السيد علي غيضان، "الدين اليوناني من شركية الأساطير إلى التوحيد العقلاني. حوار مع المفكر المصري مصطفى النشار"، مؤسسة للدراسات والأبحاث، مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث (2020)، فقرة 10-12.

فأصول المدرسة الفلسفية؛ هي من تصنع خطاها ونظرتها للدين عامة؛ سواء أكان وضعيا أو كتابيا، لكن عموم منظري المدارس التوفيقية بين الفلسفة والدين يطرحون عقدا تشاركيا في المقاصد بين الفلسفة والدين، وهو ما يقرره ابن رشد بقوله: "مقصود الشرع إنما هو تعليم العلم والعمل الحق".²⁰

فكلاهما يرمي إلى تحقق السعادة من طريق الاعتقاد الحق وعمل الخير. بل موضوعات الدين وموضوعات الفلسفة واحدة، " فالمللة محاكية للفلسفة عندهم، وهما تشتملان على موضوعات بأعيانها، وكلاهما تعطي المبادئ القصوى للموجودات.

فإنهما يعطيان علم المبدأ الأول والسبب الأول للموجودات، ويعطيان الغاية القصوى التي لأجلها كون الإنسان، وهي السعادة القصوى والغاية القصوى في كل واحد من الموجودات الأخرى.. وكل ما تعطي الفلسفة فيه البراهين اليقينية؛ فإن المللة تعطي فيه الاقتناعات.²¹

والثابت تاريخيا أن التفكير الفلسفي نشأ وترعرع في حضن الدين، بارتباط وثيق منذ القدم، فكان التفكير الفلسفي ممتزجا بالتفكير الديني. لذا قيل: الفلسفة بنت الدين وأم العلم. وليس هناك في حقيق الأمر خلاف بين الهدف الذي يسعى إليه كل من الدين والفلسفة.²²

فالفلسفة اليونانية " على الحقيقة.. معناها وثمرتها، والغرض المقصود بتعلمها؛ هو إصلاح النفس، بأن تستعمل في دنياها الفضائل وحسن السيرة المؤدية إلى سلامتها في المعاد، وحسن سياستها للمنزل والرعية. وهذا نفسه الغرض من الشريعة"²³.

فقد انتقلت الديانة اليونانية نقلة نوعية مع فلاسفة القرن السادس قبل الميلاد، وفلاسفة القرن الخامس (أكسينوفان وبارمنيدس وإمبيدوقليس)، واختلط فيها العقلي بالأسطوري، والروحي بالتجريبي المادي. وبدأ التوجه نحو نوع من العقلانية والوحدانية؛ وقد استفادت الفلسفة من هذا التوجه، فقد نشأت في جو من التدين القوي والشعور الصوفي، وإن كان ثمة اختلاف بينهما (أي بين الفلسفة والتدين) فهو اختلاف ظاهري، يخفي تشابها جوهريا وباطنيا بينهما. لأنهما - معا - نتاج للعقل الإنساني في فترتين متعاقبتين، وأنهما - معا - يعالجان المسائل عينها، ولكن بطرائق مختلفة. بتحويل مشكلات الإنسان في الطبيعة من صعيد الإيمان والحدس الشعري إلى المجال الذهني العقلي. فقد نجح فيثاغورس في صب الدين الأورفي الأسطوري في قالب عقلي، كما نجح أكسينوفان في تقديم أول محاولة لتخليص اللاهوت اليوناني من آثار التفكير الأسطوري. ورفض تجسيم الآلهة، واتفق معه زعماء الإيلية بارمنيدس وزينون وميليسوس في القول بوحدة الأشياء جميعا.²⁴

يقدم تاريخ الفلسفة قراءة بأن الدين الأسطوري حين تفاعل مع الأديان القادمة عبر الهجرات والسفر والتجارة استفز العقل للنظر في الفوارق والنظائر بينها، وطرحها على قاعدة المقارنة والدراسة، مما ولد الشك المنهجي؛ الذي دفع الحمية الدينية نحو تأسيس وتأصيل منطق البرهنة عن أصول أي دين وضبط

²⁰ حسن حنفي، "الفكر الديني في العصر اليوناني | معهد المعارف الحكمية للدراسات الدينية والفلسفية"، معهد الدراسات الدينية والفلسفية، *المعارف الحكمية* (تاريخ الوصول 23 فبراير، 2021).

²¹ محمد بن محمد بن طرخان الفارابي - جعفر آل ياسين، *تحصيل السعادة* (بيروت: دار المناهل، 1401)، 40-41.

²² محمود حمدي زقزوق، *الدين وفلسفة التنوير* (القاهرة: دار المعارف، د.ت)، 17.

²³ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي ابن حزم، *الفصل في الملل والنحل* (القاهرة: مكتبة الخانجي، د.ت)، 94/1.

²⁴ غيضان، "الدين اليوناني من شركية الأساطير إلى التوحيد العقلاني. حوار مع المفكر المصري مصطفى النشار" (2020)، فقرة 21-22.

المنهج المعرفي ونظرية المعرفة لاعتماد المرجعية المتوافقة حال الجدل الديني، وهذا ما لم يكن قبلها بحكم أحادية الدين والعرف والعرق، لكن الاختلاط والتفاعل الحضاري والامتزاج الثقافي، وحركية الذهنية الرحالة للتجار ولدت العقلية الناقدة التي تسعى لسبر الأغوار والتعمق في الفهم والبرهنة، بإقصاء العقلية الأبائية الناشئة على منهجية الموروث الأسطورية المقدس الغير منطقي.

فالفلاسفة لم يكون بدعا من البشر في إشكالاتهم الدينية، فقد سبقتهم العامة، لكن دون تعمق بل بأطوار شعوبية سعت لفهم الكم الهائل من الاختلاف بين الأديان والطقوس والعبادات داخل اليونان نفسها، والتشابه والتقارب بين أديان باليونان وغيرها بحضارات قريبة جغرافيا. فسعى الفلاسفة للنظر العقلي نقدا أو نقضا لبعض المعتقدات الأسطورية، دفاعا أو ردا عليها، لكن نحو عقلنة الأسطورة لا غير، فأغلب الفلاسفة اليونان والمدارس اليونانية لم تتخل عن معتقداتها الأسطورية، بل أعادت صياغتها بمنطق عقلي برهاني؛ و فقط.

فقد ارتبطت الآلهة اليونانية بالمدن، لكل مدينة آلهتها، وكان تكريمها واجبا وطنيا، والإلحاد خيانة للوطن. ثم ظهرت نحل سرية لدين رومي أسعى، من أجل مشاركة الإنسان في السعادة الإلهية. وأشهر هذه النحل نحلة ألويسيس (Eleusis)، ونحلة أورفيوس (Orphism).

.. عبدت نحلة ألويسيس الآلهة ديمثير، وهي ديانة روحانية اتحادية، وعبدت أورفيوس الإله ديونيزوس، وهي ديانة روحانية ثنوية غنوصية حلولية، ترى أن الإنسان فيه عنصران (تيتان) مبدأ الشر، (ديونيزي) مبدأ الخير: الجسد والنفس، وكلاهما في صراع دائم، حتى تستعيد النفس طبيعتها الإلهية.

.. وقد كانت - هذه النحل - حلقة بين الدين الأسطوري والدين الفلسفي، ثم تطور الفكر الديني اليوناني من الشعر الأسطوري والنحل السرية إلى الفكر الطبيعي عند الأيونيين. ليصل لمدرسة الفيثاغوريين حيث أولوا الأساطير الدينية بما يتفق وعلم الأعداد. ومع الإيليين نشأ التفكير فيما وراء الطبيعة ضد التشبيه والتجسيم والتأليه، فبدأ نقد الأديان فلسفيا.

.. وكان إكزانونفس (Xenophanes) مؤسس العلم الإلهي عند القدماء، وأول من وضع التقابل بين التنزيه والتشبيه، بين الفلسفي والفكر الأسطوري.

.. أما أفلاطون فقد أنشأ الأكاديمية كجمعية دينية علمية لآلهة الشعر، وأقام فيها معبدا، وجمع فيها التلاميذ والمريدين.²⁵ فلم يخل الفكر الديني لأفلاطون من آثار الفكر الديني الأسطوري والطبيعي، المقابل للفكر الديني الفلسفي. فكل شيء عند أفلاطون إلهي، المثل ومثال المثل والصانع والنفس الناطقة وآلهة الكواكب وآلهة الأولمب والجن، وهم وسط بين الآلهة والبشر، وهم العقول المثالية المفارقة.²⁶

فأغلب فلاسفة اليونان من طاليس، أنكسيماندر، أناكسيمينس، إكسينوفان، بارمينيدس، زينون، أنبادوقليس، ديمقريطس، أناكسغوراس، و أغلب الطبيعيين الأوائل والمتأخرين، والفيثاغوريين والإيليين، والذريين إلى سقراط إلى أفلاطون لهم ديانات ومعتقدات مقدسة، حاولوا إعادة طرحها بنماذج عقلية برهانية، ولم يقدم فلاسفة اليونان طرحا إحداديا بل طرحا نقديا، سواء للكهنة أو للعامة أو لبعض المسائل الدينية والمعتقدات الشعبية، لكن بقوا على معتقداتهم الوثنية، واستمرت آلهتهم في المعابد والميادين، واستمرت

²⁵ يوسف بطرس كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة (القاهرة: مكتبة الدراسات الفلسفية، 1959)، 5.

²⁶ سليمان دنيا، التفكير الفلسفي الإسلامي (القاهرة: مكتبة الخانجي، 1967)، 1.

عباداتهم وأعيادهم وقرايبهم ومذابحهم، فكان النقد الفلسفي جدل ديني للإثبات والثبات على المعتقدات الوراثية الأبائية، ولنقض المعتقدات الوافدة من القوميات المهاجرة والوافدة على اليونان، أو لنقد وتحليل الأسطورة بما يكسب الرواية الشعبية الكهنوتية صبغة منطقية برهانية.

لم يكن اليونان يجهلون الأخلاق القويمية، أو يستهترون بالآلهة. فقد كانوا- خاصة الأسر العريقة منهم - على جانب عظيم من التمسك بالشرف، ويشيدون بتحكيم العقل، وقمع الشهوة، والتجلد للمصائب، وضبط اللسان، ومقت الكذب، ومراعاة العدل بين الجميع لخير الجميع، واحترام الوالدين والعناية بهم في شيخوختهم والتأثر لهم إذا لزم الأمر، وحسن اختيار الصديق ثم الوفاء له. وكانوا يرون تكريم الآلهة واجبا تقضي به العدالة عرفانا لجميلهم، وتدفع إليه المصلحة استمدادا لعونهم، ويوحى به الخوف دفعا لغضبهم. وكانوا يحترمون القسم لوجوب احترام الآلهة. فلا يعد الشعر الهومييري مرآة للموازن الأخلاقية والعواطف الدينية عند اليونان، ولكنه شعر كان ينشد في بلاط أمراء أيونية الذين كانوا على حظ وافر من الغنى والترف، فلم يكن الشاعر يتغنى بغير ما يروقه، كتصور الحياة سهلة جميلة، والشهوة غالبة؛ لا يوقفها وازع، والقوة ممدوحة لذاتها لا يحدها حق. ولما كان اليونان قد درجوا على تدارس هذا الشعر جيلا بعد جيل، وكان شعراؤهم قد هملوا منه ونجوا نحوه، فقد تأثروا به تأثرا قويا في الدين والأخلاق. ولم يتوقف الفلاسفة عن معارضته حتى تبلغ المعارضة أشدها عند أفلاطون.²⁷

" كانت المدنية اليونانية والرومانية تقوم على علاقة وثيقة بين المواطنين والآلهة، وكانت العقول مشغولة بالقدر والغيب، وبقيت الأسرار ناشطة طول عهد الفلسفة، وتأثر بها أعظم الفلاسفة، حتى تحسر أفلاطون على أن وحيا إلهيا لم ينزل بخلود النفس؛ فيقطع التردد والقلق، وحتى رأى رجال الأفلاطونية الجديدة أن كمال الفلسفة في كمال الدين والتصوف. ويقال مثل هذا في جميع الشعوب القديمة: كان الدين أظهر مظاهر حياتهم. يتناولها في جميع نواحيها وينظمها أدق تنظيم.. فقد أخطأ الإنسان إدراك روح اليونان والرومان وغيرهم من الأمم، وخذعهم عن هذه الروح بعض الشعراء الماجنين والفلاسفة الماديين.. فنجمت نتائج خطيرة."²⁸

فالقياص على بعض الرؤى الإلحادية النادرة حدا بالقراءات العدمية والجدائية والإنسانية والمادية لإضفاء المنهج الإقصائي للدين على الفلسفات القديمة، بصفتها تقدم منهجا بديلا عن الدين، وهو ما تبطله صحاح النصوص الفلسفية والتاريخية للمجتمعات الإغريقية ولتراجم الفلاسفة لقرون متتابعة. وتاريخ الحضارات المتوسطة المحيطة بالإغريق يؤكد بالأدلة المادية الثابتة في الأضابير المحققة، تناقل الثقافات الدينية والعقائد عن الآلهة والروح والنفس والموت والطقوس والعبادات ونشأة الكون ونهايته. وهو ما استمر حتى بعد احتلال اليونان للحضارات المجاورة: الشام، مصر، بلاد الرافدين، بلاد فارس والسند.

وهو ما يعترف به حتى فلاسفة الإلحاد والعلمانية حين تأصيلهم لنظرية صراع الدين والفلسفة، وأنهما لا يتوافقان، وأن الدين يخلق توترا داخل الفلسفة؛ إذا هي ربطت بأثقال دينية (أورفية لدى أفلاطون، ومسيحية لدى ديكرت وكانط وهيغل).²⁹ فمن أفلاطون وما قبله إلى ديكرت إلى هيغل؛ كانت الفلسفة مرتبطة بالدين، بأي دين كان للفيلسوف ومجتمعه، ولم تكن تسعى لمحاربه ولا الصراع معه. وفي نص

²⁷ أحمد كرومي، تاريخ العلم (وهان: المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني، دروس تكوين أساتذة التعليم الأساسي، 2005)، 9.

²⁸ كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، 6.

²⁹ ديورانت، زكي نجيب محمود وآخرين، قصة الحضارة، 167/8.

ديورانت؛ إقرار بأن كبار الفلاسفة وأعمدة المذاهب والمدارس الفلسفية عبر التاريخ الفلسفي قدموا طرحاً فلسفياً تحت رابط ديني قوي.

لكن سعى بعض الباحثين لتلمس مسالك الإلحاد أو العلمنة في نصوص الفلاسفة الطبيعيين وغيرهم، كالنظرة التشاؤمية لهيرقليطس نحو النزعة الدينية، والتي تجلت في هجومه العنيف على رجال الدين، دون تمييز بين نحلة وأخرى، ويخص بالذات أتباع ديونيسيوس وأنصار العبادات السرية، ويدعوهم بالسحرة، ويؤكد على أن أسرارهم غير مقدسة.. ولم يقتصر هجومه على صور العبادة بمظاهرها المختلفة؛ ولكنه كان كأكسانوفان يحتقر العقيدة الشائعة في أيامه في صورتها الأولمبية والأورفية.³⁰ فنقده كان جدلاً دينياً خاضه مع المذاهب الدينية السرية والعقائد الشعبية الأسطورية المتصادمة الطرح، والفاقدة لأدنى منطق عقلي، لكن ملامح العلمنة أو الإلحاد غير واضحة، والسعي لإبرازها تكلف واستنطاق للنصوص وتحكم في توجيهها.

أما ثيودورس القوريي فكان يخطب في أثينا داعياً إلى الخروج على الدين والأخلاق جهرة، وفي صراحة جعلت الجمعية توجه إليه تهمة الإلحاد³¹. وهو ما يثبت أن الإلحاد كان شاذاً فلسفياً ومجتمعياً؛ درجة تصنيفه في قائمة الخيانة الكبرى للوطن. وحتى إنكار السفسطائيين للآلهة، كان جدلاً عقلياً دينياً للأسطورة الدينية نفسها، وإن فتح باب اللاأدرية، فقد عدوا الآلهة من اختراع البشر. فكانت مقولتهم في الألوهية مرتبطة بنظريتهم في المعرفة؛ فالإنسان -عندهم- هو معيار الأشياء كلها بجواسمه. والآلهة لا تقع في خبرته الحسية. لذا قال بروتاغوراس: " بخصوص الآلهة، فأنا لا أعرف هل هي موجودة أم لا؛ وذلك لغموض الموضوع وقصر الحياة". واستند على أسطورة برومئوس بأن الإنسان هو صانع حضارته؛ أي أنه ابتدع كل مظاهر الحضارة بما فيها الدين.³²

وهنا لم يصرح بالإلحاد بل نصب مذهبه اللاأدري، مقراً بالعجز البشري عن الإثبات أو النفي، أو كشف الماهية الحقيقية للآلهة. والعجز عن الإثبات ليس عجزاً عن الاعتقاد. لكنه أحدث المنهج العقلاني للشك ككأساس فكري لمجموعة من الآراء المعادية للدين التقليدي الأسطوري. رغم أنه لم يثبت إنكاره على الممارسات الدينية. ووفقاً لبعض المصادر؛ أدى الغضب الذي أحدثه هذا العمل إلى حرق كتبه علناً وإجباره على الفرار من أثينا هرباً من الملاحقة القضائية. وتشير هذه القصة إلى أنه كان يُنظر إليه على أنه تهديد للدين التقليدي، مثلما سيكون أناكساغوراس وسقراط...³³

فالصدام الأول لهؤلاء وغيرهم كان مع صور دينية، وليس مع مطلق التدين، فلم يعرضوا طرحاً إلحادياً خالصاً، بل طرحاً نقدياً للأنماط الأسطورية للأديان الوثنية المتناقضة، والمتصادمة في أوساط المجتمع اليونانية، وخاصة الديانات السرية والروحانية والغموضوية والشامانية، فهي ديانات طغت عليها الأساطير والخرافات والأسرار التي استفزت العقل اليوناني، وحركت فيه النزعة النقدية، في محاولة لاستيعاب مصدرية التقديس للنصوص الأسطورية والطقوس التعبدية، وبحث في مرجعية الموروث العقدي والتعبدية، خاصة بعد ملاحظة التناقض والاختلاف بين العادات والتقاليد الدينية، وكذلك التشابه بين بعضها وبعض الأعراف الدينية لدى شعوب أخرى بعيدة. وسعي لفهم العلل والحكم من العبادات.

³⁰ حربي عباس عطيتو، ملامح الفكر الفلسفي عند اليونان (الإسكندرية: دار المعارف الجامعية، 1992)، 72.

³¹ فريناند ألكيبه، معنى الفلسفة، ترجم. حافظ الجمالي (القاهرة: اتحاد الكتاب العرب، 1999)، 181-182.

³² غيضان، "الدين اليوناني من شركية الأساطير إلى التوحيد العقلاني. حوار مع المفكر المصري مصطفى النشار" (2020)، فقرة 23-24.

³³ 17, para 2020C.W Taylor - Mi-Kyoung Lee Lee, "The Sophists", *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 18 August 18

وإذ أن هذه الأديان وضعية آبائية -بلا أساس منطقي قوي- فقد كان تهاويها أمام ضربات الفلاسفة النقدية الدينية سريعاً جداً؛ لدرجة الانهيار المباشر، لكن استمرت الوثنية الأسطورية، وزاد سلطانها وسطوتها، بل وزانتها أتباعها بأطوار عقلية تفسرها وتنمقها وتدعو لها. فالفلاسفة الإغريق لم يعقدوا تكتلاً ضد الدين كأصل؛ بقدر ما كان انتقاداً وصراعاً دينياً بلغة فلسفية، فقد امتاز عصر تبلور المدارس الفلسفية بكثرة الأطوار والمناهج واضطرابها، وتحديها لجميع المعايير والعقائد التقليدية القديمة، وقد حرمت الكثير من المدن أن يبحث الجمهور المسائل الفلسفية بسبب ما كانت تثيره من "حقد، ونزاع، وجدل عقيم" على حد قول أثنيسوس. إلى أن انتقلت لحرب السيوف بعد حرب الألفاظ في عام 432 ق.م، فاستحال هياج العقول الأثينية إلى حى. وكان أفلاطون يحسد مصر على إيمانها الديني واستقرار أفكارها وهدوئها.³⁴

وتمنى أحد الفلاسفة اللاحقين لو أنه أمسك بهوميروس ليذيقه كل ألوان العذاب جزاءً له عن تلك التعاليم الدينية الفاسدة التي أغرى بها العوام، والتي انتشرت بينهم رغم عدم منطقيتها، وقد ظلت محاولات التصحيح والتعديل، حتى بدأ البعض يصل إلى ما اعتقده الكثير من الباحثين أنه التوحيد.³⁵ وهو اعتقاد باطل، فالليونان بقوا على وثنيهم وتعدد الآلهة لكن انتقلوا من الدين الأسطوري إلى الدين الفلسفي، ومن صدارة الكاهن إلى صدار الفيلسوف، ومن مرجعية الآباء إلى مرجعية الحكماء.

4. الأسطورة الدينية:

4.1. مفهوم الأسطورة (Mythos):

هي عبارة عن قصص- منها المقدسة - عن الخوارق وبطولات الآلهة وصراعها ومنجزاتها. وعلم الأساطير: علم يبحث في مجموعة القصص المعروفة والشائعة لدى شُعب ما، وخاصة المتعلقة بالآلهة والأبطال.

لأجل ذلك ارتبط مفهوم الأساطير بالموروث الديني أو الاجتماعي المقدس والأعراف المعظمة، فكان من مشركي العرب أن طعنوا في القرآن بأنه يشبهها من حيث احتوائه على قصص الأقدمين: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلِمَةً لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ) (الأنعام:25)، واحدها إسطار، وأسطورة، يعنون ما سَطَّرَهُ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْأَكَاذِيبِ.³⁶

و"الأساطير: جمع إسطار وإسطير - بالكسر فهما، وأسطور وأسطورة وأسطيرٌ - بالضم فهن، وقيل هي جمع جَمْع، والمعنى: (الكتابة) المسطورة.. هذا هو أصل الأساطير. ثم لما كانت أخباراً مكتوبة عن الأقدمين، غابت شواهد الواقعة، فخفيت حقائقها على الحاضرين؛ تَشَكَّكُوا فِيهَا؛ فَلَصِقَ بِمَعْنَى اللَّفْظِ مَعْنَى الْإِرْتِيَابِ، وقالوا: الأساطير؛ الأباطيل."³⁷

³⁴ ديورانت، قصة الحضارة، 6/196.

³⁵ غيضان، "الدين اليوناني من شركية الأساطير إلى التوحيد العقلاني. حوار مع المفكر المصري مصطفى النشار" (2020)، فقرة 1.

³⁶ إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج، معاني القرآن وإعرابه (بيروت: عالم الكتب، 1988)، 2/411.

³⁷ محمد حسن جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم (القاهرة: مكتبة الآداب، 2010)، 2/1008.

ومنه نجد نعت كل قصص أو حكاية عن أزمنة غابرة؛ بلا مستند أو منطق يثبت الصحة؛ توصم بالأساطير، لجلاء سرد الأباطيل فيها دون عناء تعمق ونقد.

وجميع الشعوب في مرحلة تطورها حاكت لأنفسها أساطيرها، كروايات مدهشة، أضافت إليها من إيمانها لتصدقها أكثر. والأساطير تدخل فيها قوى وكائنات أقوى وأرفع من البشر، لتصنف في نطاق الدين، فتبدو بنظام شبه متماسك؛ لتفسير الكون على لسان كل من الأبطال الذين تروى رواياتهم.³⁸ فالعقل الجمعي للشعوب يحتاج دائما لأحلام لا يقدر على تحقيقها، فيسردها في قالب القصص الخيالي لأمنيات له، وتلك الأساطير تكتسب جاذبية المخيال الأدبي الروائي والشعري مما يمنحها جاذبية عند العقل الجمعي الشعبي.

فالأسطورة في المجتمعات القديمة ينظر لها بجدية، على أنها تاريخ حقيقي ونموذج يحتذى، وحكاية حافلة بالمعاني والحكم، وينظر إليها بأعلى درجات التقدير لما تتصف به من قداسة ووقار مشبعة بالمعاني والرموز...

وعلم الأساطير: علم يبحث في مجموعة الأساطير المعروفة والشائعة لدى شُعب من الشعوب وخاصة الأساطير المتعلقة بالآلهة والأبطال الخرافيين عند شعب ما.³⁹

الميثولوجيا الإغريقية أساطير اليونانيين القدامى عن الآلهة والطقوس والعبادات والقرايين، والأبطال الخارقين والملاحم وماهية العالم، تمثل سجلهم الدين والثقافي والاجتماعي والسياسي، المدون في أشعارهم ورواياتهم ورسوماتهم ونحتهم.

هناك خمسة خصائص أساسية تميز الأسطورة عن غيرها:

1. القداسة.
2. القوة الخارقة.
3. الزمان والمكان مجهولين.
4. الكاتب المجهول.
5. المرجع الديني.

كون الأسطورة من الأباطيل التي نسجت لإضفاء القداسة على الأعراف والتقاليد والتاريخ وتحولها لطقوس دينية، فقد شكلت أهم مصدر شفوي للشرائع الوضعية الوثنية، وللتقاليد والمفاهيم الاجتماعية والنفسية والتربوية، وأهم منهج أدبي في سرد الشرائع والأحكام الدينية، بأسلوب الحكم والتميز والمبالغة الخرافية، والتعليل المناقض للبدهييات والمسلمات، وفقدان البرهنة، والتركيز على العقائد الشعبية التشويقية عن القوى الخارقة والملكات المتجاوزة لما هو بشري. وهذا ما جلب لها مسالك الشك ومطالب البرهنة والاستدلال من الذهنيات الجديدة على المجتمع اليونانية، والتي لا تقتنع بالمنهج الوراثي لمصادقية المعرفة، وتبحث في طرائق إثباته عبر الجدل والبرهنة العقلية.

³⁸ بيار غريمال، الميثولوجيا اليونانية، ترجمة هنري زغيب (بيروت: منشورات عويدات، 1982)، 6.

³⁹ أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة (بيروت: عالم الكتب، 2008)، 93/1.

بدأ إكسينوفان اليوناني بتوجيه النقد إلى عالم الميثولوجيا (الأساطير)، ثم قام من بعده بإزاحة كل قيمة دينية أو ميتافيزيقية عن الأسطورة، ووضعها في تضاد مع (اللوغوس) العقل، ومع (ستوريا) التاريخ، وانتهت عندهم إلى الدلالة على كل ما ليس له وجود حقيقي.⁴⁰

سعى الإنسان منذ القدم أن ينظم فوضى الأفكار المتراكمة عنده في فهم العالم المحيط به، وتفسير الموروث الشفوي الشعبي عن التاريخ والطبيعة والكون والآلهة، فاختلقت مناهجه التفسيرية من حضارة لأخرى عبر الحقب التاريخية. والأسطورة هي إحدى مناهج التفسير والذاكرة الشفوية الشعبية الثقافية والدينية، باستخدام الصور المجازية والرموز والخيال.

للأسطورة أربع وظائف رئيسية:

1. كوزمولوجيا: تفسير الظواهر الكونية.
2. سيكولوجيا: تقديم الطمأنينة للإنسان الخائف من ظواهر الطبيعة.
3. ثيولوجيا: تقديم عقيدة روحية تشريعية ذات قداسة دينية لفهم ماهية الآلهة وطقوس عبادتها.
4. سيكولوجيا: تدعيم القبلية وإدماج الفرد داخل هذه المنظومة.

فبالأسطورة تقوم بدور كل من الفلسفة والعلم والدين، عن طريق التفكير الشعوري واللاشعوري بالصورة المجازية، لأنها تهدف لتبسيط التعقيدات أمام الإنسان. فعقله لم يتبها بعد لفهم الظواهر ولا ضبط منهج البحث لفهم أسباب الحوادث والظواهر والسلوكيات وغيرها. فاحتاج للخيال التفسيري بما يلائم مجال خبراته، بأسلوب عاطفي أكثر منهم عقلاني، يربط تجربة الأخرى، والمقارنة.⁴¹

تزخر القصائد الهوميرية بالعلاقات المباشرة بين الآلهة والبشر، وخاصة في مجالات الصراعات والنزاعات بين هؤلاء وأولئك؛ فقد انقسم الآلهة بين مؤيد للطوراديين ومؤيد للإخائيين منذ بداية الإلياذة؛ حيث اتضح أن الإله أبوللون كان مؤيدا للطوراديين، كما تظهر الإلهة أثينا والإلهة هيرا ككاهنتين لطورادة والطوراديين.

غلب الطابع الأسطوري في تلك القصائد والديانات على الطابع العقلي والمنطقي، ونال هذا التصور الإنساني والأسطوري لعالم الآلهة النقد من معظم فلاسفة اليونان من إكزينوفان (Xénophane)، حتى أفلاطون وأرسطو.⁴²

استخدم أفلاطون لفظ الألوهية بصيغة المفرد في حوالي ثمانية عشر موضعا في محاوراته المختلفة.. فمفهوم الألوهية قد تطور لدى أفلاطون بصورة أكثر نضجا، حيث كان أول من برهن بوضوح على وجود "الإله" وأمن بالعناية الإلهية. وذلك على الرغم من أنه اكتفى بأن الإله "صانع العالم" من مادة قديمة ولم يتوصل إلى مسألة "الخلق من عدم" كما ينسب إليه البعض ذلك! مع إيمانه بالتعددية والصور الأسطورية الشائعة في عصره.. عن تورط المقدس ضمن الأسطورة في مخيال المجتمع الجمعي.. فيحقق تفكيكا مضمرا لكل ما هو مقدس عبر آليات لاشعورية جمعية. وفق هذه الأرضية يتم إنجاز استقلالية آليات الفكر عن

⁴⁰ شمس الدين الكيلاني، من العود الأبدي إلى الوعي التاريخي (بيروت: دار الكنوز الأدبية، 1998)، 46.

⁴¹ س م بورا، التجربة اليونانية، ترجم. أحمد سلامة محمد السيد (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1989)، 161.

⁴² غيضان، "الدين اليوناني من شركية الأساطير إلى التوحيد العقلاني. حوار مع المفكر المصري مصطفى النشار" (2020)، فقرة 14.

اللاهوت، وتتم علمتها ويتم تحرير العقل من بوابة المخيال، ويتحول العقل بالنتيجة القلب النابض للحضارة الإغريقية.⁴³

4.2. تطور الدين الأسطوري

بدأ الفكر الإغريقي انطلاقاً من الأسطورة؛ كسائر الشعوب في تعبيرها عن ثقافتها وأفكارها وتصوراتها الكونية، ومعتقداتها الدينية.

هناك اختلاف في الآراء حول عدد الآلهة اليونانية، إلا أن كل اسم آلهة من الآلهة الاثني عشر اقترن بأحد الأبراج السماوية الاثنا عشر.⁴⁴ وهو ما سيكون عمود نظريات الفيض والصدور بتقسيمها العقول المفارقة إلى اثنا عشر مع نفس العدد للأفلاك لدى الأفلاطونية المحدثة وهي نظرية استندت على نظرية الوجود لأفلاطون ونظرية الحركة لأرسطو ونظرية العدد لفيثاغوراس ثم انتقت من الغنوصية الشرقية وعبدة الكواكب.

" يروم خطاب الأسطورة فهم العالم وتفسيره، وللعنصر الديني حيز مهم فيها، دون أن يرتكز دين الإغريق على اللاهوت وعلم الكلام والماورائيات، لأنه يستند إلى مقولتي المقدس والمدنس، مع تقاطع الخطاب الأسطوري والخطاب التاريخي، فقد دونت الأسطورة المراحل الأساسية من تاريخ اليونان: نشأة مدينة أثينا وحضارتها وشرائعها وديساتيرها، والطوفان الذي أنزله زوس على الأرض، وحرب طروادة."⁴⁵

مثلت الأسطورة الموروث المعرفي المقدس، وكان نقدها مرفوضاً. والقابلية لها تسري في عروق أتباع القومية الواحدة، لكن حين تزاومت القوميات والأمم في مدينة واحدة؛ دفعت غرائب الأساطير واختلافها وتناقضها في قضايا بعينها إلى الطعن فيها، ثم إلى فقدانها للقدسية واليقين، لمطالبة كل أصحاب أسطورة بإثبات صحة ما لديهم من أساطير، ومن هنا بدأ النقد الخارجي ليدفع إلى عملية نقد داخلي للأسطورة، فبذرت الشك في المقدس، وبدأت عملية النقد والبرهنة والتعليل والسؤال والجواب المنطقي بالبحث عن العلة وربطها بالمعول؛ وهذه هي الفلسفة، فجاءت الفلسفة لهدم الأسطورة، وبناء الصرح المعرفي على قواعد عقلية منطقية تخلو من الخرافة والخيال.

فالتجارة الدولية في اليونان في القرن السادس قبل الميلاد ساهمت في نشاط حركة الأموال وحركة الأفكار عبر دخول الوافدين وترحال الإغريق نحو الحضارات المحيطة بهم، مما كون لديهم خبرات ومهارات ذهنية وتجارية ومعرفية.

في هذه البيئة المنعشة الباعثة على النشاط الذهني؛ أثمرت بلاد اليونان العلوم الطبيعية والفلسفة. فحيث تتلاقى الطرق؛ تتلاقى الآراء والعادات والعقائد المتباينة؛ وينشأ من اختلافها احتكاكٌ، فتنازعٌ، فمفاضلةٌ، فتفكيرٌ؛ فتمحو الخرافات بعضها بعضاً، ويبدأ التفكير المنطقي السليم. وقد تلاقى في ملطية (Miletus)⁴⁶ -كما في أثينا - رجال من مئة دولة، لديهم نشاط عقلي قوي؛ بعثه فيهم التنافس التجاري، وقد تحرروا من أسر

⁴³ كرومي، تاريخ العلم، 5.

⁴⁴ عجيل، "الديانة في بلاد اليونان"، 69.

⁴⁵ فؤاد جرجي بربرة، الأسطورة اليونانية (دمشق: منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، 2014)، 6.

⁴⁶ جنوب غرب آسيا الصغرى، تقع أطلالها بالقرب من قرية بلاط الحديثة في مقاطعة أيدين، تركيا.

التقاليد؛ لطول غيابهم عن أوطانهم، وهياكلهم، ومذابح آلهتهم. وكان أهل ميليتس يسافرون إلى المدن البعيدة، حيث تفتحت عيونهم على حضارة ليديا، وبابل، وفينيقية، ومصر.⁴⁷

الشعوب الأولى التي عاشت في اليونان لم تكن تمتاز كثيراً عن غيرها من البدائيين في إفريقيا - وغيرها - آنذاك، بيد أن الأجناس البشرية التي تغلغت الواحد تلو الآخر في شبه الجزيرة اليونانية وملحقاتها؛ كانت متنوعة ومختلفة، واضطرت هذه الجماعات إزاء الهجرة والاحتكاك على مختلف أنواعها أن تقابل دون هوادة بين جميع معتقداتها، فخرست الخرافات بذلك من ميدان سيطرتها، ثم حدث نزاعات كانت حافزاً لبحث تأسيس العدالة كمفهوم ومؤسسة. وساعدت الحياة السعيدة ورشاقة عقول الأيونيين على الازدهار.. فتحروا من الخرافات وقابلوا بين الأساطير والفنون والأخلاق المصرية والفينيقية والكلدانية وغيرها.⁴⁸ فرجال ملطية (Miletus) لم يكونوا نساكاً يشغلهم التفكير في مسائل مجردة، ولم يكونوا ملاحظين للطبيعة بالمعنى المدرسي، وإنما رجالاً عمليين، تزخر نفوسهم بالحيوية وتظهر جدة فلسفتهم في أنهم عندما وجهوا عقولهم للتأمل في كيفية سير الأمور، فعلوا ذلك على ضوء الخبرة اليومية، ولم يلقوا اعتباراً للأساطير القديمة.⁴⁹ فتحرروهم من الأساطير في تفسيراتهم يرجع إلى بساطة التكوين السياسي لمدنهم الناهضة، وهذا التحرر خلصهم من ضرورة الحكم عن طريق الخرافة، وامتازت المدرسة الملطية بنظرتها العلمية للظواهر، وخصوصاً ما يتعلق منها بالظواهر الجوية وعلم الفلك.⁵⁰

فالفلاسفة " أنسنوا الأساطير وعقلنوها. هذا بيثاغوراس الذي حاول تطويع الأساطير للرياضيات والصوفية، وهذا أناغساغوراس الذي حاكمته أثينا بالطرده لأنه ادعى أن الشمس صخرة عادية مشعة. وهذا أفلاطون الذي أقام معارضة بين الميثوس كحكاية كاذبة والخطاب العقلي اللوغوس الذي يجب أن يهتدي به الفيلسوف، ولكنه لم يستبعد الأسطورة من حوارياته، لا؛ بل خلق - هو نفسه - بعض الأساطير مثل أسطورة الكهف وأسطورة الأطلننتس.. وجمهرة الأساطير انتظمت شيئاً فشيئاً في اليونان، متأثرة بتطور العلوم والفنون والأفكار."⁵¹

حيث " تميزت الفلسفة اليونانية بالفصل بين النظر الفلسفي؛ وبين الممارسة العملية، وبِعلاقتها الخاصة بالأسطورة، فإن التطور الروحي - ما بين القرنين السابع والرابع قبل الميلاد- قد انطلق من الأسطورة والدين باتجاه العلم والفلسفة."⁵²

في انتقال بلاد اليونان من التفكير الأسطوري إلى التفكير الفلسفي، بفضل وقوع مجموعة من التحولات في العالم الذهني للإغريق. يمكن أن نبين مضمون الانتقال من الأسطورة إلى الفلسفة فيما يلي⁵³:

الأسطورة	الفلسفة
----------	---------

⁴⁷ ديورانتي، زكي نجيب محفوظ وآخرين، قصة الحضارة، 248/6-249.

⁴⁸ بيير دو كاسيه، الفلسفات الكبرى (بيروت: منشورات عويدات، 1983)، 22-24.

⁴⁹ بنيامين فارنتن، العالم الإغريقي، ترجم. أحمد شكري (القاهرة: دار النهضة المصرية، 1948)، 41/1.

⁵⁰ محمد علي أبوريان، تاريخ الفكر الفلسفي من طاليس إلى أفلاطون (القاهرة: دار الجامعات المصرية، 1973)، 43.

⁵¹ بريارة، الأسطورة اليونانية، 6.

⁵² جماعة من الأساتذة السوفييات، موجز تاريخ الفلسفة، ترجم. توفيق سلوم (بيروت: دار الفارابي، 1989)، 42.

⁵³ Jean Pierre Vernant, *Mythe et société en Grèce ancienne* (Paris: Seuil, 1990), 196-199.

1. أدب مكتوب.	1. تقليد شفوي.
2. مجموعة من القواعد.	2. غياب القواعد.
3. تجريد المفاهيم.	3. المحاجة البلاغية (المجاز / التشبيه).
4. الاستدلال/الاستنتاج الرياضية.	4. فكر خيالي.
5. البرهان القائم على الحجّة.	5. الحكّي والسرد.
6. الكيانات المجردة.	6.فاعلية القوى الإلهية.
7. التوجه إلى الفكر النقدي لدى القارئ.	7. إثارة اللذة والتأثير في المستمع بطريقة سحرية.

تطورت العقائد الدينية اليونانية قد عبر مراحل مختلفة من المرحلة الأسطورية حتى بلغت الذروة عند هؤلاء الفلاسفة الثلاثة الكبار (سقراط وأفلاطون وأرسطو)، ولا شك أن الجدل هو الذي لعب الدور الأكبر في ذلك التطور.

جاءت نظرية أرسطو خالية من العواطف المشوبة والروحانية الصوفية؛ حيث ارتبطت رؤيته للإله بنظرياته العلمية وفلسفته الميتافيزيقية؛ فالإله الأرسطي الواحد جاء من كونه "صورة خالصة" لا يصح أن تشوبها مادة، ولا ينبغي أن تتعلق أو تعنى بالعالم المادي، ومن ثمّ، ومن هذه الزاوية فهو إله مفارق للعالم الطبيعي لا يهتم بأمره رغم أنه هو علتة وعلّة الحركة فيه! فهو علّة الحركة لكنه هو نفسه "المحرك الذي لا يتحرك". وقد تطورت الفلسفة اليونانية بعد أرسطو في العصر الهلنستي في اتجاهات شتى، حيث جاء الشكك ليشككوا في كل شيء بما في ذلك وجود الآلهة وإمكان الوصول إلى الحقيقة، وجاء أبيقور والأبيقوريين ليعيدوا الاتجاه المادي الذري إلى واجهة المشهد، وفيما بين هذه العوالم المادية ما نراه منها وما لم نره. أمّا الرواقيون، فقد آمنوا بنوع من وحدة الوجود التي ترى أن الوجود في جوهره مادي، لكن به جانبيين؛ جانب إيجابي فعال يمثل الوجود الإلهي فيه الأساس، وجانب سلبي منفعل تبدو فيه مادية العالم الظاهرة بعناصرها وموجوداتها المختلفة. وقد تميزت عقيدتهم الدينية بالإيمان الواضح بالعناية الإلهية باعتبار أن الآلهة منبثة في أرجاء الوجود حتى المادي منه وكل شيء، بالتالي يحدث وفقا لإرادة الآلهة ووفقا للمقدر المحتوم.⁵⁴

وقد صنّف الغزالي الفلاسفة على ثلاثة أقسام:

" الدهريون، والطبيعيون، والإلهيون.

الصنف الأول: الدهريون. وهم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع المدبر، العالم القادر، وزعموا: أن العالم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه، وبلا صانع، ولم يزل الحيوان من النطفة، والنطفة من الحيوان، كذلك كان، وكذلك يكون أبداً وهؤلاء هم الزنادقة.

الصنف الثاني: الطبيعيون. وهم قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة، وعن عجائب الحيوان والنبات، وأكثروا الخوض في علم تشريح أعضاء الحيوانات. فرأوا فيها من عجائب صنع الله تعالى،

⁵⁴ غيضان، "الدين اليوناني من شركية الأساطير إلى التوحيد العقلاني. حوار مع المفكر المصري مصطفى النشار" (2020)، فقرة 24-27.

وبدائع حكمته، مما اضطروا معه إلى الاعتراف بفاطر حكيم، مطلع على غايات الأمور ومقاصدها.. ذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود، فجحداوا الآخرة، وأنكروا الجنة والنار، والحشر والنشر، والقيامة، والحساب، فلم يبق عندهم للطاعة ثواب، ولا للمعصية عقاب.. وهؤلاء أيضاً زنادقة، وإن آمنوا بالله وصفاته.

الصنف الثالث: الإلهيون. وهم المتأخرون منهم مثل سقراط، وهو أستاذ أفلاطون وأفلاطون أستاذ أرسطاطليس. وأرسطاطليس هو الذي رتب لهم المنطق، وهذب لهم العلوم، وحرر لهم ما لم يكن محرراً من قبل، وأنضح لهم ما كان فجاً من علومهم. وهم يجملتهم؛ ردوا على الصنفين الأولين من الدهرية، والطبيعية، وأوردوا في الكشف عن فضائهم ما أغنوا به غيرهم. ثم رد أرسطاطليس على أفلاطون وسقراط ومن كان قبلهم من الإلهيين، رداً لم يقصر فيه حتى تبرأ عن جميعهم، إلا أنه استبقى من رذاذ كفرهم، وبدعتهم، بقايا لم يوفق للزوع عنها، فوجب تكفيرهم وتكفير شيعتهم من المتفلسفة الإسلاميين، كابن سينا (ت 428 هـ/1037 م) والفارابي (ت 339 هـ/951 م) وأمثالهما⁵⁵.

5. الفروق بين الدين والفلسفة

استخدمت الفلسفة عند قدماء الشرقيين كأداة لخدمة الدين، وفي العصور الوسطى كأداة للتوفيق بين العقل والوحي. حيث موضوع الفلسفة هو نفسه موضوع الدين⁵⁶.

فالفلسفة تبحث الوجود بكل تجسدهاته وتمثلاته وتشبيته؛ للوقوف على ماهيته وتفسيروها وفهم علمها، وربطها مع غيرها من الحتميات أو النسببات. وفي نفس الميدان نجد الدين يقدم قراءة للوجود بكل ما فيه من النشأة إلى ما بعد النهاية، ومن العوالم المشهودة إلى العوالم الغيبية، ويبحث أهل الدين برؤاهم في شتى حيثيات المعاش والمعاد. غير أن الفارق بينهما يكمن في منهج القراءة والإقناع والغاية المرجوة.

تحكي التعاليم الدينية قصة الخلق، وترسم علاقة الإنسان بربه، وبأخيه الإنسان، وعلاقته بالطبيعة. مواضيعها: الإلهيات والطبيعات والأخلاق، وهذه موضوعات المجال الفلسفي. لكن الاختلاف بينهما؛ منهجي، ففي حين يتمثل في التعاليم الدينية الأمر الإلهي، والطاعة تقوم على الإيمان، قبل التعليل العقلي - الذي لا يستبعد عند الضرورة- فإن الفلسفة تعتمد العقل لبلوغ الحقيقة. وإن اختلفت الفلسفات عموماً، مع الأديان عموماً، في هيكلية وتفصيل علاقة الخالق بالمخلوقات⁵⁷.

الفلسفة اليونانية في نشأتها؛ إنما صدرت عن روح دينية، وهو ما انتبه له علماء الكلام والعقائد المسلمون الأوائل، فكان رفضهم رفضاً للدين الوثني المساق في قالب فلسفي، أي أنهم ردوا باب الإلهيات في الفلسفة اليونانية. وكانت ردة فعل أنصار الفلسفة اليونانية أن حوروا مقولات للمدارس الفلسفية كالرواقية

⁵⁵ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي، *المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال*، تحق. عبد الحليم محمود (القاهرة: دار الكتب الحديثة، 1979)، 85-89.

⁵⁶ السيد علي غيضان، *فلسفة الدين: المصطلح من الإرهاصات إلى التكوين العلمي الراهن* (بيروت: العتبة العباسية المقدسة)، 41.

⁵⁷ رضا سعادة، *مشكلة الصراع بين الفلسفة و الدين من الغزالي و ابن رشد إلى الطوسي و الخواجه زاده* (بيروت: دار الفكر اللبناني، 1990)، 10، 16-15.

الإغريقية والرواقية المسيحية؛ بما يناسب العقائد الإسلامية، بل انتحلوا كتباً وأقوالاً فلسفية لأنبياء على لسان إدريس؛ هي أقوال أمونيوس ساكاس، وجعلوا هرمس نبياً، وزعموا نبياً فيلسوفاً لليونان اسمه شيت، وهو أوراني الأول، على أن اليونان أخذوا عنه الشريعة والحكمة.⁵⁸

" وليس للفلاسفة مذهب معين ينصرونه، ولا قول يتفقون عليه في الإلهيات، والمعاد، والنبوات، والشرائع، بل وفي الطبيعيات، والرياضيات، بل ولا في كثير من المنطق، ولا يتفقون إلا على ما يتفق عليه جميع بني آدم من الحسيات المشاهدة، والعقليات التي لا ينازع فيها أحد. ومن حكى عن جميع الفلاسفة قولاً واحداً في هذه الأجناس؛ فإنه غير عالم بأصنافهم، واختلاف مقالاتهم، بل حسبه النظر في طريقة المشائين أصحاب أرسطو كثامسطيوس، ونحوهم من المتأخرين. وإن كان لكل من هؤلاء في الإلهيات والنبوات والمعاد قول لا ينقل عن سلفه المتقدمين.⁵⁹ وهم يتفاوتون في القرب والبعد عن الحق. فالفلاسفة أمعنوا البحث في شتى الفنون، وتبحروا في مسائل ودقائق، ولأن؛ لا وحي معهم؛ تاهوا في باب الإلهيات والنبوات، " وهذا القدر الذي وقع فيه ضلال المتفلسفة؛ لم يقصده عقلاؤهم في الأصل، بل كان غرضهم تحقق الأمور والمعارف، لكن وقعت لهم شهات ضلوا بها، كما ضل من ضل ابتداءً من المشركين منهم؛ ومن غيرهم، من الكفار ممن ضل ببعض الشهات⁶⁰.

فالفلاسفة اليونان القدامى حين خاضوا في الإلهيات لم يكن غرضهم هدم الدين بقدر ما كان هدم المنهج الأسطوري في التفكير أي بناء نظرية معرفية جديدة قائمة على التعليل والبرهنة تشمل شؤون الفكر كله، لذا لن نجد اختفاء للديانات ولا الآلهة ولا غير الفلاسفة دينهم ولا رفضوا معبوداتهم، بل ناقشوا صفاتها وطقوس التعبد لها وأدلة وجودها وأفعالها، وسعوا لعقلنة الأسطورة، ورفضوا التفكير الشعبي الجماهيري القائم على الخيالي الشعري.

وموقفهم لم يكن عناداً ولا مكابرة، بل سعياً من عقلائهم لتأصيل منهج عقلي للبرهنة على المعتقدات والدفاع عنها، وإقصاء الخرافة والمتناقضات العقلية، لكن لم يكن معهم آثار من النبوة ليستبين لهم الصواب. فقد كان منهج الدين الأسطوري المقدس يفرض التسليم المطلق بكل مروياته بلا تدبر غير تفعيل الخيال الفياض في رفع القوانين الطبيعية والمسلمات للاستمتاع بالحبكة الروائية، وهو ما جمع كما هائلاً من المعتقدات اللاعقلانية والغير طبيعية، والمنافية للبداهيات لدى شعوب وثنية كثيرة.

لأجل ذلك كان منهج الفلاسفة إخضاع الدين الأسطوري للامتحان العقلي المنطقي، وفحص الأساطير لفرز الأباطيل، وهنا انتقل دين اليونان من المرجعية الأسطورية إلى المرجعية الفلسفية، مع بقاء الوثنية وتعدد الآلهة، لكن تغير مفهوم الإنسان اليوناني لمهية الآلهة وصفاتها وقواها، ونشأة الكون والغاية منه، ومفهوم النفس والحياة والعلاقات الاجتماعية والسياسية والأعراق البشرية، والموت وما بعد الموت.

فالفلاسفة حافظوا على شيء من القداسة لجملة من المعتقدات لكن غيروا في تصوراتها ومنهج إثباتها والإقناع بها، وانتقلوا من المنهج الخطابي الشعري الأدبي إلى المنهج البرهاني الجدلي.

⁵⁸ علي سامي النشار، *نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام* (القاهرة: دار المعارف، 1977)، 1/113.

⁵⁹ تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني: *ابن تيمية، الرد على المنطقيين: نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليوناني*، تحقق. عبد الصمد شرف الدين الكنتي (بيروت: مؤسسة الريان، 2005)، 57.

⁶⁰ *الرد على المنطقيين: نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليوناني*، 204.

ومع تطور الفلسفة اليونانية وتكاثر مدارسها ومناهجهم، اختلفت النظر للدين، حتى ظهر الأديان الفلسفية التي أنشأها فلاسفة أو مدارس فلسفية كالفيثاغورية والرواقية وغيرها.

نرتب الفروقات القائمة بين الدين والفلسفة كالتالي:

الفلسفة	الدين
تأملية نقدية	تعبدي
مصدره العالم المدرك	مصدره مقدس مآله
موضوعه الوجود والمعرفة والقيم	موضوعه طريق التقرب من المعبود
الفلسفة نظرية	الدين عملي
منهجه لفهم الوجود ومعارفه	منهجه لفهم النصوص المقدسة
آراء ونظريات وأفكار	نصوص مقدسة، وشروحيها، وفهوم لها.
أحكام نسبية	أحكامه ثابتة
نصوصها ترجيحية اجتهادية عند أتباعها	نصوصه يقينية عند أتباعها.
نتائجها يقينية أو ترجيحية أو ظنية	نتائج النظر فيها إما يقينية أو ظنية ترجيحية
غايته المعرفة والسعادة الدنيوية	غايته العلم والتعبد والسعادة الأخروية
نتائجها إما الراحة المعرفية أو الإزعاج الفكري لدوام الشك	نتيجته الطمأنينة
الجدل والاعتراض	الطاعة والالتزام
أحكامها قائمة على القبول والرفض العقلي	أحكامه قائمة على الجائز وغير الجائز

6. النتائج

التفكير في مفهوم الفلسفة وعوامل نشأتها يبين لنا التراكم المعرفي الحاصل من خلال الاجتماع المعرفي وامتزاج الثقافات وتوارث الحضارات وتعاقبها، وبالنظر التاريخي لأصول العلوم والمعارف نكتشف انبثاق التفكير الفلسفي من الطرح الديني الشعبي، الذي سعى ليكون طرحاً منطقياً برهانياً؛ ليخلص نفسه من الأساطير التي يتقمصها، فالفلسفة خرجت من ظهراي الدين، ثم نبت العلم في شعابها، وهي علاقة كونية وفكرية تبقى دائمة بين مبحث الوجود والمعرفة والقيم.

والطابع النقدي والجدلي للفلسفة أظهر بعض المذاهب إحدادية؛ كالتالي نشأت في بيئة التفكير الأوربي لاحقاً، خلال الصراع القائم بين الكنيسة والتنويريين، والجدل القائم بين العلم التجريبي وعلم اللاهوت، الذي قدم في صورة خلاف بين الدين والفلسفة، وكانت تعاريف العلم والفلسفة تقصي أي دلالة للدين في تصوراتها.

لكن فلسفة اليونان قدمت تصورات لدينها الوثني. وكما كانت الفلسفة منبت كل قول شاذ وغريب النحل، كان لها الفضل في تطور مناهج البحث وأساليب التفكير، وقواعد الاستدلال والمناظرة والجدل وفنون الكتابة. وتطوير القواعد في فهم العقائد والبرهنة عليها، وهو ما ثبت في تاريخ الفلسفة والفلاسفة الأوائل.

مع التنويه أن الأديان الكتابية قائمة على التسليم العقلي والإيماني، لأن مسائل الدين ليس على باب واحد، والأنبياء خاطبوا جميع العقول في أتباعهم، فاستعملوا جل المناهج المباحة لهم للوصول للحقيقة الواحدة وهي التوحيد، ثم يلي الاقتناع الإيمان والتسليم. وفي الأديان التوحيدية الكتابية للفلسفة لجامها وللعقل معاقل تحد الحسى التي لا يقبل منه الخوض فيها، وكل تجوز من أهل الديانة الكتابية في الفلسفة الدينية إنما هو توسل بالفلسفة للانتصار في مسائل دينية هي محسومة بداية لدى معتنقيها، أما هدمها وتجاوزها فلا يعده جمهرة أهل أي دين إلا مروفاً منه.

وقد تبين بالنصوص التاريخية المشهورة والمتوافرة أن فلاسفة اليونان الأول لم تثبت عنهم تجاوز أديانهم ولا طقوس مدنهم، ولا إنكار ألوهية معبوداتهم. وحتى الفلاسفة في العصور الوسطى والحديث والمعاصر، وهو مناف للشائع بالحاد الفلاسفة أصالة.

وختاماً نرجو التوفيق في عرض ملخص الأفكار في بحثنا هذا، ونأمل الفائدة منه للقارئ.

7. المصادر

- الكييه، فريناند. معنى الفلسفة. ترجمة حافظ الجمالي. القاهرة: اتحاد الكتاب العرب، 1999.
- ابن تيمية، تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني: الرد على المنطقيين؛ نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطلق اليوناني. تحقيق عبد الصمد شرف الدين الكتيبي. بيروت: مؤسسة الريان، 2005.
- ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي. الفصل في الملل والنحل. القاهرة: مكتبة الخانجي، د.ت.
- ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل الأنصاري الإفريقي. لسان العرب. بيروت، 3 الطبعة، 1414.
- أبوريان، محمد علي. تاريخ الفكر الفلسفي من طاليس إلى أفلاطون. القاهرة: دار الجامعات المصرية، 1973.
- أحمد ابن فارس أبو الحسين بن زكريا. معجم مقاييس اللغة. تحقيق عبد السلام هارون. بيروت: دار الفكر، 1979.
- الجرجاني، علي بن محمد. التعريفات. تحقيق إبراهيم الأبياري. بيروت: دار الكتاب العربي، 1405.
- الرازق، مصطفى عبد. تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية. القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1962.
- الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق. معاني القرآن وإعرابه. 5 مجلد. بيروت: عالم الكتب، 1988.
- السيوطي أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين. معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم. تحقيق محمد إبراهيم عبادة. القاهرة: مكتبة الآداب، 2004.

- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي. المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال. تحقيق عبد الحلیم محمود. القاهرة: دار الكتب الحديثة، 1979.
- الفارابي، محمد بن محمد بن طرخان. تحصيل السعادة. تحقيق جعفر آل ياسين. بيروت: دار المناهل، 1401.
- الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني. الكليات. تحقيق عدنان درويش - محمد المصري. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1998.
- الكيلاني، شمس الدين. من العود الأبدي إلى الوعي التاريخي. بيروت: دار الكنوز الأدبية، 1998.
- النشار، علي سامي. نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام. 3 مجلد. القاهرة: دار المعارف، 8 الطبعة، 1977.
- النشار، مصطفى. مجلة الاستغراب. "مفهوم الدين وتصنيف الأديان التحليل العلمي والرؤى الفلسفية". المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية 13 (23 أكتوبر، 2018)، 154-176. <https://istighrab.iicss.iq/?id=82&sid=299>
- أوريا، محمد. "الدين في رحاب الفلسفة". كتاب فلسفة الدين لجان غروندان. <https://ribatalkoutoub.com/?p=1995>
- برنارة، فؤاد جرجي. الأسطورة اليونانية. دمشق: منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، 2 الطبعة، 2014.
- بوترو، إميل. العلم والدين في الفلسفة المعاصرة. ترجمة أحمد فؤاد الأهواني. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1973.
- بورا، س م. التجربة اليونانية. ترجمة أحمد سلامة محمد السيد. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1989.
- جيل، محمد حسن. المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم. 4 مجلد. القاهرة: مكتبة الآداب، 2010.
- جماعة من الأساتذة السوفيات. موجز تاريخ الفلسفة. ترجمة توفيق سلوم. بيروت: دار الفارابي، 1989.
- حنفي، حسن. "الفكر الديني في العصر اليوناني | معهد المعارف الحكمية للدراسات الدينية والفلسفية". معهد الدراسات الدينية والفلسفية. المعارف الحكمية. تاريخ الوصول 23 فبراير، 2021. <http://maarefhekmiya.org/4124/>
- دنيا، سليمان. التفكير الفلسفي الإسلامي. القاهرة: مكتبة الخانجي، 1967.
- دوكاسيه، بيير. الفلسفات الكبرى. بيروت: منشورات عويدات، 3 الطبعة، 1983.
- ديورانت، ويليام جيمس. قصة الحضارة. ترجمة زكي نجيب محمود وآخرين. بيروت: دار الجيل، 1988.
- رضائي، محمد محمد. "مدخل إلى علم فلسفة الدين". مركز البحوث المعاصرة. نصوص معاصرة (blog)، 2015. <http://nosos.net>
- رويس، جوزايا. الجانب الديني للفلسفة. ترجمة أحمد الأنصاري. الإسكندرية: المجلس الأعلى للثقافة، 2001.

- زقزوق، محمود حمدي. الدين وفلسفة التنوير. القاهرة: دار المعارف، د.ت.
- سعادة، رضا. مشكلة الصراع بين الفلسفة والدين من الغزالي و ابن رشد إلى الطوسي و الخواجه زاده. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1990.
- صليبا، جميل. المعجم الفلسفي. 2 مجلد. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1978.
- عجيل، رجاء كاظم. "الديانة في بلاد اليونان". مجلة آداب ذي قار 5/2 (2012)، 69-78.
- عطيتو، حربي عباس. ملامح الفكر الفلسفي عند اليونان. الإسكندرية: دار المعارف الجامعية، 1992.
- عمر، أحمد مختار عبد الحميد. معجم اللغة العربية المعاصرة. 4 مجلد. بيروت: عالم الكتب، 2008.
- غريمال، بيار. الميتولوجيا اليونانية. ترجمة هنري زغيب. بيروت: منشورات عويدات، 2 الطبعة، 1982.
- غيضان، السيد علي. "الدين اليوناني من شركية الأساطير إلى التوحيد العقلاني. حوار مع المفكر المصري مصطفى النشار". مؤسسة للدراسات والأبحاث. مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث. 2020. تاريخ الوصول 1 مارس، 2021.
- غيضان، السيد علي. فلسفة الدين؛ المصطلح من الإرهاصات إلى التكوين العلمي الراهن. بيروت: العتبة العباسية المقدسة، 1 الطبعة.
- فارتنت، بنيامين. العالم الإغريقي. ترجمة أحمد شكري. 2 مجلد. القاهرة: دار النهضة المصرية، 1948.
- كرم، يوسف بطرس. تاريخ الفلسفة الحديثة. القاهرة: مكتبة الدراسات الفلسفية، 5 الطبعة، 1959.
- كرومي، أحمد. تاريخ العلم. وهران: المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني، دروس تكوين أساتذة التعليم الأساسي، 2005.
- كولر، هانس صانند. مدخل إلى فلسفة الدين. ترجمة فتحي المسكيني. الرباط: مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، 2017.
- . 2018. Mark. "Ancient Greek Religion". World History Encyclopedia·Cartwright
https://www.ancient.eu/Greek_Religion/
- Mi-Kyoung Lee. "The Sophists". Stanford Encyclopedia of Philosophy · C.C.W - Lee·Taylor
 . <https://plato.stanford.edu/entries/sophists/#Religion2020>، 18 أغسطس،
- .1990· Jean Pierre. Mythe et société en Grèce ancienne. Paris: Seuil·Vernant

7. KAYNAKÇA

- Acil, Recâ Kâzım. Mecelletü adâb zîkâr, "ed-Diyâne fi bilâdi'l-Yunân" 2/5 2012, s. 69-78.
- Ahmed b. Fâris, Ebü'l-Hüseyn b. Zekeriyya. Mu'cmü mekâyisi'l-luga. thk. Abdüsselam Harun. Beyrut: Darü'l-fikir, 1979.

- Alecier, Frénand. Ma'ne'l-felsefe. çev. Hafiz el-Cemâli. Kahire: İttihâdü'l-kitâbi'l-Arab, 1999.
- Atîtû, Harbî Abbâs. Melâmihu'l-fikri'l-felsefî inde'l-Yunân. İskenderiye: Dârü'l-meârif, 1992.
- Barbara, Fuâd Corcî. el-Ustûretü'l-Yunâniyye. Suriye: Menşurâtü'l-heyeti'l-âmmе es-Suriyye, 2. Baskı, 2014.
- Bir grup Sovyet profesör. Mucezü târihi'l-felsefe. çev. Tevfik Selûm. Beyrut: Dârü'l-Fârâbî, 1989.
- Bora, SM. et-Tecrûbetü'l-Yunâniyye. çev. Ahmed Selâme. Kahire: el-Heyetü'l-Mısriyye, 1989.
- Cartwright, Mark. "Ancient Greek Religion". World History Encyclopedia (13). 2018. https://www.ancient.eu/Greek_Religion/
- Cebel, Muahmmеd Hasan. el-Mu'cemü'l-iştikâkî el-muassal li-elfâzi'l-Kur'ani'l-kerîm. Kahire: Mektebetü'l-âdâb, 2010.
- Ducasse, Pierre. el-Felsefâtü'l-kubrâ, Menşurârtü uveydât. 3. Baskı. Beyrut, 1983.
- Dünya, Süleyman. et-Tefkîrü'l-felsefî el-İslâmî. Kahire : Mektebetü Hâncî, 1967.
- Durant, William James. Kıssatü'l-hadâra. çev. Zeki Necid vd. Beyrut: Dârü'l-cıl, 1988.
- Eburyân, Muhammed Ali. Târîhü'l-fikri'l-felsefî min Tâlis ilâ Eflâtûn. Kahire: Dârü'l-câmiâtü'l-Mısriyye, 1973.
- el-Cürcânî, Ali b. Muhammed. et-Ta'rifât, thk. İbrahim el-Ebyârî, Beyrut: Dârü'lkitâbi'l-Arabî, 1405.
- el-Geylânî, Şemsüddin. Mine'l-avdi'l-ebedî ila'l-va'yi't-târîhî. Beyrut: Dârü'l-künûzi'l-edeбі, 1998.
- el-Kefevî, Ebü'l-Bakâ Eyüb b. Musa el-Huseynî. el-Külliyât. thk. Adnan Dervîş - Muhammed el-Mısırî, Beyrut: Müessesetü'r-risâle, 1998.
- Boutroux, Émile. el-İlm ve'd-dîn fi'l-felsefeti'l-muâsire. çev. Ahmed Fuâd el-Ehvânî, Kahire: el-Heyetü'l-Mısriyye, 1973.
- en-Neşşâr, Ali Sâmî. Neşetü'l-fikri'l-felsefî fi'l-İslâm. Kahire: Dârü'l-meârif, 8. Baskı, 1977.
- en-Neşşâr, Mustafa. Mecelletü'l-istiğrâb. "Mefhûmu'd-dîn ve tasnîfü'l-edyân et-tahlîlü'l-ilmî ve'r-rü'ya'l-felsefî" el-Merkezü'l-İslâmî, 176-154 (23 Ekim 2018) <https://istighrab.iicss.iq/?id=82&sid=299>.
- er-Rezzâk, Mustafa Abd. Temhidün li-târîhi'l-felsefeti'l-İslâmî. Kahire: Lecnetü't-telif, 1962.
- ez-Zeccâc, İbrahim b. es-Serî Ebû İshâk. Maâni'l-Kur'an ve i'râbuh. Beyrut: Âlemü'l-kütüb, 1988.
- Farâbî, Muhammed b. Muhammed b. Tarhan. Tahsîlü's-saade. thk. Cafer Âl Yâsin. Beyrut: Dârü'l-menâhil, 1401.

- Farenton, Bünyamin. el-Âlemü'l-iğrikî. çev. Ahmed Şükri. Kahire: Dârü'n-nahda, 1948.
- Gazâlî, Ebû Hâmid, Muhammed b. Muhammed et-Tûsî. el-Munkiz mine'd-delâl vel-mufsih bi'l-ahvâl. thk. Abdülhalim Mahmud. Kahire: Dârü'l-kütübi'l-hadise, 1979.
- Ghedan, Seyyid Ali. "ed-Dînü'l-Yunânî-Hivârun maa'l-müfekkiri'l-Mısrî Musta Neşşâr" <https://www.mominoun.com>, (Erişim: 01, 03. 2021)
- Ghedan, Seyyid Ali. Felsefetü'd-dîn. Beyrut: el-Atebetü'l-Abbâsiyye, ty.
- Grimal, Pierre. el-Mitolocıya'l-Yunân. trc. Henri Zagib. Beyrut: Menşürât Avîdât, 2. Baskı, 1982.
- Hasan Hanefî. el-fikrû'd-dînî fi'l-asri'l-Yunânî. Ma'hedü'l-maârifi'l-hikemiyye, <http://maarefhekmiya.org/4124/2021>. (Erişim: 23, 02. 2021)
- İbn Hazm, Ebû Muhammed Ali b. Ahmed b. Saîd el-Endelüsî. el-Fasl fi'l-milel ve'n-nihal. Kahire: Mektebetü hancî.
- İbn Manzûr, Muhammed b. Mukarrem b. Ali Ebü'l-Fadl el-Ensârî. Lisânü'l-Arab. Beyrut, 3. Baskı, 1414.
- İbn Teymiyye, Takiyüddin Ebü'l-Abbas Ahmed el-Harrânî. er-Reddü ale'l-mantkiyyîn; Nasîhatü ehli'l-îmân fi'r-reddi ale mantiki'l-Yunân. thk. Abdüssamed Şerefüddin el-Ketbî. Beyrut: Müessetü'r-reyyân, 2005.
- Kerem, Yusuf Botrus. Târîhü'l-felsefeti'l-hadîse. Kahire: Mektebetü dirâsâti'l-felsefiyye, 5. Baskı, 1959.
- Kerûmî, Ahmed. Târîhü'l-ilm, http://univ.ency-education.com/uploads/1/3/1/0/13102001/ens-scex-1an_lessons-his_sci2.doc
- Kolor, Hans Sânid. Madhal ilâ felsefeti'd-dîn. çev. Fethî el-miskînî, Rabat: Muminûn bilâ hudûd, 2017.
- Ömer, Ahmed Muhtar Abdülhamid. Mucemü'l-lugati'l-Arabiyyeti'l-muâsira. Alemü'l-kütüb, 2008.
- Rizâî, Muhammed. Medhel ilâ ilmi felsefeti'd-dîn. 2015.
- Royce, Jozaya. el-Cânibü'd-dinî li'l-felsefe. çev. Ahmad el-Ensârî. İskenderiye: el-Meclisü'l-âli li's-sekâfe, 2001.
- Saâde, Rizâ. Müşkiletü's-sirâ' beyne'l-felsefe ve'd-dîn mine'l-Gazâlî ve İbn Rüşd ile't-Tûsî ve'l-hâcezâde. Beyrut: Dârü'l-fikr, 1990.
- Salîbâ, Cemil. el-Mu'cemü'l-felsefî. Beyrut: Dârü'l-kitâb, 1978.
- Suyûtî, Ebü'l-Fadl Abdurrahman Celalüddin. Mu'cemü mekâlidi'l-ulûm fi'l-hudûd ve'r-rusûm, thk. Muhammed İbrahim Abâde. Kahire, 2004.
- Taylor, C.C.W - Lee, Mi-Kyoung Lee. "The Sophists". Stanford Encyclopedia of Philosophy, 18. 08. 2020. <https://plato.stanford.edu/entries/sophists/#Religion>
- Uryâ, Muhammed. ed-Dîn fi rihâbi'l-felsefe. <https://ribatalkoutoub.com/?p=1995>.
- Vernant, Jean Pierre. Mythe et société en Grèce ancienne. Paris: Seuil, 1990.

332 • Dinin Yunan Felsefesinin Dođuşuna Etkisi/العامل الديني في نشأة الفلسفة اليونانية

Zakzûk, Mahmud Hamdî. ed-Dîn ve felsefetü't-tenvîr. Kahire: Dârü'l-meârif, ty.